

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

IX Международной
научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»

**МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ ПРАВА»
(27 февраля 2016 г.)**

г. Москва – 2016

© Московский центр правовых исследований

УДК 34 ББК
Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387

Сборник публикаций Московского центра правовых исследований по материалам IX международной научно-практической конференции: «Современные взгляды на систему права» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский центр правовых исследований, 2014-2016. – 72с.
ISSN: 0869-8387

Тираж – 300 экз.

**УДК 34 ББК
Х67(Рус)
ISSN: 0869-8387**

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский центр правовых исследований
Электронная почта: conference@moscpu.ru
Официальный сайт: www.moscpu.ru

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Агамиров К.В. СИСТЕМА ПРАВА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА	5
---	---

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Зайцева А.М. СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА	11
--	----

Мамедов Р.О. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА	16
---	----

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Кравченко Р.М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ В РАМКАХ СТАТЬИ 238 УК РФ	21
---	----

Рябинин А.Г. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРЕГРАДЫ ОТ САМООГОВОРА ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ	24
--	----

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Астапова Т.Ю. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА	31
---	----

Буй Р.Р. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ	35
---	----

Карпенко П.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД	39
--	----

Политаева А.П. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА	42
---	----

Шемелев К.С. ОБ ОСНОВАНИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	47
---	----

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Камилов М.А.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕМОНСТРАЦИИ, КАК ФОРМЫ
ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ..... 52

Керамова С.Н.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ 55

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Абдуллаев Э.Э.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 61

Бронникова Т.Б.

МЕДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСИТВА И
ПРСТУПЛЕНИЕ ГЕНОЦИДА 66

КРИМИНАЛИСТИКА

Ямилова З.Р., Аминев Ф.Г.

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ
КРИМИНАЛИСТИКЕ..... 70

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Агамиров К.В.

Учредитель сетевого СМИ «Политика и право» с Карэном Агамиро-вым, кандидат юридических наук, доцент Российской Федерация, г. Москва

СИСТЕМА ПРАВА СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Сегодня мы живем в эпоху постиндустриального общества (его называют также «информационным», «постэкономическим» обществом). Оно характеризуется наряду с высокоразвитой промышленностью, инновационными технологиями, исключительной производительностью труда еще и значительным ростом качества жизни населения и развитием индустрии знаний. Постиндустриальное общество иногда называют «постклассовым». Это означает смену социальных приоритетов в структуре общества – на смену классам приходит «культурный капитал»¹. Научные исследования, разработки и достижения в эпоху постиндустриального общества превращаются в главную движущую силу экономики, а инвестиции в человеческий капитал - творческий потенциал работника, уровень его подготовки и образования, - являются приоритетным показателем конкурентоспособности инновационной экономики.

В постиндустриальном обществе значительный сегмент рынка принадлежит сфере информационных продуктов и услуг - на первый план выдвигается развитие телекоммуникаций, информационных и других наукоемких технологий, оказание услуг в области поиска, передачи, получения и распространения информации.

Правовая система, отражая социально-экономические процессы в обществе, выводит теоретические категории на уровень повседневной жизни людей, оттеняя свое главное предназначение - служить людям, показывать на деле (а не только в теории) реальные преимущества заложенных в ней ценностей. Правовая система представляет собой правовую организацию общества, «совокупность внутренне согласованных и взаимосвязанных социально однородных юридических средств (явлений), с помощью которых официальная (публичная) власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, поведение людей»². Можно сказать, что она (правовая система) является «вместилищем, средоточием разнообразных юридических явлений, существующих в обществе в одно и то же время на одном и том же пространстве»³.

¹ См.: Бурдые П. Социология политики. М., 1993. С. 99-158.

² Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государств и права: Учебник. М., 2004. С. 174

³ Карбонье Ж. Юридическая социология. М., 1986. С. 177. Более подробно о правовой системе см.: Гагарин В.В. Понятие национальной и международной правовых систем // Журнал российского права. 2004. № 11; Гладких В.М. Проблемы периодизации развития правовой системы России // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. Том 13. № 36; Глебов

В условиях постиндустриального общества, открывающего простор творческой инициативе, раскрепощающего человека и способствующего становлению всесторонне развитой личности, активно разворачиваются дискуссии о месте и роли правовой системы, права и закона в обеспечении функционирования государственных и общественных институтов. Либертарная (от лат. *libertas* - свобода) концепция права, в отличие от позитивистской (от лат. *positivus* – положительный), проводит разграничение между правом и законом. Ее основоположник В.С. Нерсесянц определяет позитивистский подход к праву как формально-догматический. Право следует рассматривать сквозь призму свободы. Свобода представляет собой высшую ценность. Закон, ущемляющий свободу, является неправовым; законной силой обладает лишь норма, представляющая собой меру триады: свободы, справедливости и разума. Государство, на вооружении которого находятся несправедливые законы, не может называться правовым⁴.

Разделяя по существу концепцию В.С. Нерсесянца (кто же будет выступать против ценностей, сконцентрированных в этой триаде?), следует отметить, что она оставляет открытым принципиальный вопрос: кто и как определяет – справедлив (разумен) принятый закон или нет? В чем заключаются критерии свободы, справедливости и разума, определяющие сущность права и государства?

В.С. Нерсесянц ссылается на Г.В.Ф. Гегеля. «В праве, - отмечает основоположник диалектического принципа познания, - человек должен найти свой разум, должен, следовательно, рассматривать разумность права, и этим занимается наша наука в отличие от позитивной юриспруденции, которая часто имеет дело лишь с противоречиями»⁵. При этом Гегель рассматривает категории мышления и бытия, разумного и действительного как тождественные. Задача философии права, по Гегелю, – постичь то, что есть, ибо то, что есть, есть разум.

А.П. Правовая система России и ее развитие // Российское государство и правовая система. Современное развитие, проблемы, перспективы. Воронеж, 1999; Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности = *Les grands systemes de droit contemporains* / Пер. с фр. В.А. Туманова. М., 1997; Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Пер. с фр. А.В. Грядова. М., 2009; Марченко М.Н. Правовые системы современного мира: Учебное пособие. М., 2009; Семитко А.П. Российская правовая система // Теория государства и права: Учебник. Екатеринбург, 1996; Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. Саратов, 1994; Он же. Российская правовая система (вопросы теории): Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Саратов, 1995; Талянин В.В., Талянина И.А. Особенности правовой системы современной России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2006. № 13; Тихомиров Ю.А. Правовая сфера общества и правовая система // Журнал российского права. 1998. № 4 и № 5; Шафеев Д.Р. Современная правовая система Российской Федерации: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2002; Швакин С.В. Системный подход и понятие правовой системы // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. 2010. № 10.

⁴ См.: Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник. М., 2011. С. 20-55.

⁵ Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 55, 57-60, 250.

Возникает вопрос: если то, что есть, есть разум, то получается, что действительное разумно. Следовательно, действительное (действующее, позитивное) право разумно, стало быть, справедливо.

В.С. Нерсисянц подчеркивает в этой связи: «...сама гегелевская идея права, составляющая предмет его философии права и по существу имеющая в виду принципы и характеристики буржуазного права, тоже выступала как должное в отношении к сущему (к полуфеодальным общественным и государственно-правовым порядкам в тогдашней Пруссии). Так что в конкретно-историческом плане эта гегелевская идея права фактически означала не «то, что есть», а то, что должно быть»⁶.

В.С. Нерсисянц толкует Г.В.Ф. Гегеля таким образом, что сущее и должное в понимании последнего все-таки разнятся, хотя сам немецкий философ указывает на разумность существующего. («Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно».) Можно, конечно, полемизировать о том, что на самом деле имел в виду Гегель, но даже если и принять подобную трактовку в интерпретации В.С. Нерсисянца, то так или иначе неизбежно встает все тот же вопрос: кто и как определяет неразумность сущего и разумность должного? Налицо противоречие, которое может быть преодолено поиском «золотой середины» между этими понятиями.

Автор предлагает снять данное противоречие введением новой правовой категории, которую условно можно обозначить как «универсальное (адекватное, соразмерное, сбалансированное) право». В представлении автора, оно призвано устранить противоречие между либертарным (справедливым, разумным) и позитивным (официально признанным, действующим) правом соединением желаемого и действительного, возможного и необходимого, благостной мечты и суровой реальности.

Могут возразить, что подобный синтез принципиально невозможен, так как соответствие модели реальному объекту – это не что иное, как утопия. Автор согласен с тем, что полное тождество действительно недостижимо, однако в главных, сущностных характеристиках, выражающих субстанциональные свойства модели, универсальное право вовсе не игра воображения, а вполне осязаемая материя.

Задача универсального права – привести к общему знаменателю сущее и должное в данный конкретный промежуток времени. Так как идеальной правовой системы в принципе быть не может (как и совершенного государственного и общественного строя), то универсальное право призвано отразить в своих нормах то, что определяет вектор развития государства и потребности личности в условиях данной общественно-экономической формации.

Государство и общество – не одномоментные явления, они находятся в постоянном развитии. Вместе с ними видоизменяется и правовая систе-

⁶ Нерсисянц В.С. Указ. соч. С. 15-16.

ма. Универсальное право – это право в движении, соответствующее складывающимся условиям функционирования государственных и общественных институтов. Более того, оно должно развиваться опережающими темпами по отношению к государству и обществу. Универсальное право призвано «вести» их за собой, отражая в своих нормах как назревшие, так и перспективные потребности государства и общества. Универсальное право – ключ к стратегии развития законодательства, прогнозированию и планированию законодательных работ на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

«Полное признание права возможно только в условиях единства как внутри самой правовой системы, так и между политической и социально-экономической сферами жизни общества. Точнее: не может быть разрыва между законом и охраняемыми им ценностями – свободой, равенством, образованием, творчеством, коллективизмом и тому подобным»⁷.

Но как же, все-таки, определить, справедлив и разумен данный конкретный (уже принятый или включенный в план законодательных работ) закон или нет? Ответ может быть только один: единых критериев нет и быть не может, как нет и не существует раз и навсегда данных критериев справедливости конкретного государственного и общественного устройства (и вообще в принципе справедливости чего-бы то ни было). Для кого-то (человека, социогруппы, социообщности) государство и выражающее его волю действующее (позитивное) право представляется справедливым, для кого-то нет. В общепринятом определении справедливость включает в себя понятие о должном, но это «должное» разным людям (группам, общностям) видится по-разному. Точно также и одно государственно-правовое устройство кому-то представляется более (или менее) справедливым, чем другое.

Вышеизложенное не означает, что универсальное право аморфно. Напротив, оно, как уже отмечалось ранее, обладает субстанциональными признаками, позволяющими ему, с одной стороны, уйти от идеализма либертарного права, а с другой – нивелировать этатизм позитивного права.

Таким образом, универсальное право – это концепция правопонимания, в соответствии с которой правовая система отражает сущее в должном, а должное в сущем. Универсальное право опирается на диалектический закон непрерывного движения правовой материи: что сегодня хорошо – завтра может оказаться непригодным. Критериями же справедливости (разумности, должности) в универсальном праве являются универсальные законы человеческого бытия. Правовая система может считаться необходимым и достаточным условием бесперебойного функционирования государственных и общественных институтов, если она:

- а) обеспечивает государственную и общественную безопасность;

⁷ Право и социология / Под ред. Ю. А. Тихомирова и В. П. Казимирчука. М., 1973. С. 85.

б) удерживает государство в гегелевских «границах порядка», то есть ограничивает его вмешательство в частную жизнь граждан;

в) наделяет поданных государства неотъемлемыми правами и гарантирует их неукоснительное соблюдение;

г) находится в постоянном развитии, обеспечивая тем самым надлежащее функционирование государственных и общественных институтов в соответствии с изменяющимися политическими и социально-экономическими условиями.

Предложенный автором новый тип правопонимания в виде универсального права не претендует на истину в последней инстанции, а лишь приглашает к обсуждению давно назревшей проблемы единства и борьбы противоположностей – сущего (позитивного) и должного (либертарного) права.

Исходя из вышеотмеченных особенностей взаимосвязи и взаимозависимости права, свободы и равенства, развитие правовой системы в условиях постиндустриального общества с прогностических позиций предполагает следующие основные направления:

- совершенствование законодательной основы, повышение его качества и эффективности;

- улучшение взаимодействия между правовой и экономической, социальной, политической системами;

- сглаживание социальной неоднородности общества и вытекающих отсюда социальных конфликтов, совершенствование распределительных отношений, усиление контроля государства и общества за реализацией принципа распределения по труду;

- дальнейшее углубление гуманистических черт и нравственных начал в правовой системе;

- совершенствование методов правового регулирования общественных отношений, повышение значения стимулирования общественно-полезных действий и социальной активности личности.

Реализация заявленных направлений требует дальнейшего развития как общей теоретической концепции, так и усиления развития теоретической части отраслевых наук. Нормы и институты отраслей законодательства только тогда смогут действительно выполнять свои функции, когда будут ориентированы не только на закрепление социальных отношений объективной реальности, но и на учет факторов, определяющих тенденцию их дальнейшего развития.

Повышение значения и роли правовой системы обуславливает значительное расширение круга регулируемых общественных отношений. Однако прежде чем вторгнуться в регулирование общественных отношений, законодатель должен тщательно смоделировать, насколько оно будет эффективным.

Повышение роли правового регулирования произойдет и в субъективной стороне правовой системы - правовой культуре, правовом сознании,

правовой идеологии. Ведь «объективные закономерности развития... никогда не проявляются автоматически..., а всегда предполагают активную, целеустремленную деятельность людей»⁸. Будет происходить качественный сдвиг в правоприменительной деятельности как связующем звене правовой системы и государства, выражающим реальное воплощение правовых норм в жизнь.

Литература

1. Бурдые П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.
2. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990.
3. Карбонье Ж. Юридическая социология. М.: Прогресс, 1986.
4. Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: Российская академия правосудия, 2012.
5. Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
6. Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. М.: Юридический центр Пресс, 2005.
7. Синюков В.Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию. М.: Норма, 2012.
8. Правовая система и проблемы современности. Штутгарт: ORT Publishing и АНО «Центр социально-политических исследований «Премьер», 2013.

⁸ Строгович М.Г. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966. С. 35.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Зайцева А.М.

*студентка 2 курса юридического факультета
Национального Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского г. Нижний
Новгород, Российская Федерация*

СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ И ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Проблема защиты основных прав и свобод личности является в современной России одной из приоритетных. Российская Федерация конституционно провозглашена правовым государством [1]. «Одним из принципов правового государства является не только признание человека, его прав и свобод высшей ценностью, но и их реальная защита» [9, с. 16].

Важно учитывать роль Конституционного Суда Российской Федерации в отстаивании основных прав и свобод человека и гражданина. «Суд справедливо видит в этом главный смысл демократии и своё основное назначение» [10, с. 105]. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации абсолютно верна, потому что нарушение прав и свобод человека и гражданина опасны не только для тех, кто, ими затронут, а для всего общества, так как подрываются его основные устои.

Практика Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина является самой обширной и охватывает значительную часть объёма его публичной деятельности. Так глава XII Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» [3] специально посвящена рассмотрению дел о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. Права и свободы человека и гражданина проявляются в различных аспектах жизнедеятельности. Поэтому, зачастую, можно наблюдать ущемление этих прав. Можно говорить о том, что Конституционный Суд Российской Федерации своими решениями помогает защитить и восстановить нарушенные права граждан, а также даёт разъяснения, в случае, если такие права нарушены не были. Благодаря решениям Суда устраняются пробелы в законодательстве, что, безусловно, важно для всего общества в целом.

В вопросе обеспечения и гарантий прав и свобод человека важную роль также играет Европейский Суд по правам человека. Он является постоянным судебным органом, который обеспечивает исполнение обязательств, принятых на себя государствами, подписавшими и ратифицировавшими Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод [2]. В своих решениях Европейский Суд по права человека определяет, привело ли применение внутреннего права к нарушению норм Евро-

пейской Конвенции и ограничению прав заявителя, а также дает толкование соответствующих норм с целью их единообразного понимания всеми правоприменителями.

Говоря о соотношении юрисдикций этих двух судебных органов, необходимо обратить внимание на цели, ради которых эти органы создавались. По сути, в обоих случаях главное предназначение инстанций — это обеспечение соблюдения прав человека и основных свобод. Но, не смотря на единство цели, Европейский Суд по правам человека и Конституционный Суд Российской Федерации руководствуются разными нормативными правовыми актами — Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конституцией Российской Федерации. Безусловно, это предопределено различными уровнями регулирования — наднациональным и национальным. Ни одна юрисдикция не имеет приоритета, поскольку между нами нет иерархии.

В современном мире особо актуальной является проблема, связанная с соотношением юридической силы Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и национальных конституций.

Еще несколько лет назад данный вопрос не был таким острым и дискуссионным. Ведь и в Конституции, и Конвенции «закреплен, по сути дела, совпадающий каталог основных прав и свобод» [8].

Согласно части 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Согласно ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Из этого следует, что в части, касающейся прав человека, Конституция не имеет приоритета над Конвенцией. Это, впрочем, не означает, что Конвенция имеет приоритет над российской Конституцией. Государство, выполняя свою конституционную обязанность по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина как приоритетной ценности, должно ориентироваться на те правовые положения, закрепленные в его Конституции и (или) в Конвенции, которые гарантируют более высокий уровень обеспечения прав и свобод. Этой формулой должны руководствоваться при решении конфликтов о толковании норм о правах человека между национальными и наднациональными судами.

Особый интерес представляет собой «Дело Маркина» [4], рассмотрение которого вызвало противоречия у Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации.

Константин Маркин являлся военнослужащим, заключившим в 2004 году контракт на прохождение военной службы на условиях, установленных законодательством. В 2005 году он развелся с супругой и заключил

соглашение о том, что их трое несовершеннолетних детей будут проживать с ним. К. Маркин был вынужден обратиться к командиру войсковой части с заявлением о предоставлении трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. Однако ему было отказано. Командование части опиралось в своих доводах на п. 13 ст. 11 ФЗ «О статусе военнослужащих», в которой ничего не говорилось о возможности предоставления отпуска по уходу за ребенком военнослужащим мужчинам. К. Маркин обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой признать соответствующие статьи ФЗ «О статусе военнослужащих» противоречащими Конституции. Конституционный Суд ограничился одним лишь определением, в котором обозначил, что данная норма ФЗ не противоречит Конституции, поскольку «военная служба представляет собой особый вид государственной службы, непосредственно связанной с обеспечением обороны страны и безопасности государства». Таким образом, национальный судебный орган не признал нормы о непредоставлении отпуска по уходу за ребенком военнослужащим мужчинам дискриминационными.

Вместе с тем, 7 октября 2010 года Европейский Суд по правам человека рассмотрел дело Константина Маркина и пришел к противоположному выводу. Шестью голосами «за» и одним — «против», суд решил, что имело место нарушение ст. 14 «Запрещение дискриминации» во взаимосвязи со ст. 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» Европейской Конвенции. Суд отметил, что общество перешло к равноправному распределению обязанностей между мужчинами и женщинами в воспитании детей. Это подтверждает тот факт, что законодательство большинства государств-участников в настоящее время предусматривает возможность получения отпуска по уходу за ребенком любым родителем. Кроме того, государству — ответчику не удалось доказать то, что разрешение использования военнослужащими отпуска по уходу за ребенком отрицательно скажется на обороноспособности страны.

Эта ситуация демонстрирует, что суды, действуя в рамках своих юрисдикций, совершенно по-разному толкуют право на пользование правами и свободами. И здесь встает вопрос о том, как разрешать конфликты таких толкований и не имеет ли здесь места нарушение государственного суверенитета?

В связи с данной ситуацией юристы и правоведы придерживались разных точек зрения. Одни считают, что в данном решении Европейского Суда по правам человека прослеживается посягательство на суверенитет государства. Другие же считают, что Россия, желая стать частью европейского сообщества и ратифицировав Европейскую Конвенцию, приняла на себя обязательство соблюдать положения настоящего документа, а также исполнять решения данной судебной инстанции. То есть Российская Федерация добровольно приняла на себя дополнительные обязательства с целью повысить гарантии своих граждан на обеспечение их прав и свобод.

Позже, 22 марта 2012 года, Большая палата Европейского Суда оставила решение без изменения, отклонив возражения России и присудив Маркину дополнительную компенсацию за моральный ущерб.

Можно считать, что Россия признает общемировые стандарты защиты прав и свобод, а жизнь им дают именно прецеденты Европейского Суда по правам человека. Государство должно ориентироваться на те правовые положения, которые гарантируют более высокий уровень обеспечения прав и свобод.

Так можно ли говорить о национальном суверенитете и о гарантии соблюдения основного закона страны, когда мнения национальных органов и наднационального регулятора расходятся относительно возможного нарушения фундаментальных прав и свобод?

Конституционный суд ответил на такой вопрос положительно в своем постановлении № 27-П от 6 декабря 2013 года, ставшем на данный момент финальной точкой в «деле Маркина». Конституционный Суд подчеркнул, что решение вопроса о конституционности нормы находится в исключительной компетенции российского органа конституционного контроля, а в случае признания Европейским судом национальных норм нарушающими положения Европейской конвенции вновь встает вопрос об их конституционности, что, соответственно, должно окончательно разрешаться Конституционным судом [5].

По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, не все постановления Европейского Суда по правам человека должны исполняться в России в безусловном порядке. В связи с этим особое внимание заслуживает Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г [6]. Предметом проверки стал целый ряд норм, касающихся признания Россией юрисдикции Европейского Суда по правам человека. Как указали заявители, на основании таких норм постановления Европейского Суда по правам человека обязательны для России в любом случае. Однако не ясно, конституционна ли подобная безусловная обязательность в тех случаях, когда возникают коллизии. Конституционный Суд Российской Федерации счел нормы конституционными.

Во-первых, обеспечивается применение упомянутой Конвенции и исполнение постановлений Европейского Суда. По поводу ситуаций, когда Европейский Суд дает толкование норм Конвенции, приводящее к их расхождению с Конституцией Российской Федерации. В таких ситуациях государственные органы, на которых возложена обязанность обеспечивать выполнение Россией международных договоров, могут обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации. Если Конституционный Суд придет к выводу, что подобное постановление не может быть исполнено, оно в этой части не подлежит исполнению. В таком случае Конституционный Суд может дать толкование положений Конституции Российской Федерации, чтобы устранить неопределенность в их понимании с учетом выявившегося противоречия и международных обязательств России.

В связи с тем, что возникают коллизии между Европейским Судом по правам человека и Конституционным Судом Российской Федерации 14 декабря 2015 года был принят Федеральный конституционный закон, в соответствии с которым были внесены поправки в Федеральный Конституционный Закон о Конституционном суде РФ. Теперь Конституционный Суд РФ может разрешать вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, в том числе Европейского Суда по правам человека. Исполнение таких решений может быть признано невозможным, если оно противоречит Основному закону страны. Решения не должны также противоречить истолкованию Конституции, которое дано Конституционным Судом РФ.

В связи с этим полномочия Конституционного Суда РФ значительно расширяются. На Конституционный Суд теперь возлагается большая ответственность при принятии решений о защите прав и свобод человека и гражданина. Тем самым укрепляется авторитет национального права. Однако такие изменения могут негативно сказаться на политическом положении нашей страны на международной арене. Если Российская Федерация не будет руководствоваться решениями международных судов, это может вызвать недовольства со стороны других государств. Соответственно, Российская Федерация может оказаться в «изоляции», а также возможно её исключение из международных организаций. В связи с этим судьи Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека должны достигать компромисса, тем более что в данном случае речь идет о компромиссе в рамках общей цели, а именно - более полной защиты прав человека на европейском пространстве.

Литература и источники

1. Конституции Российской Федерации, "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изменениями и дополнениями) // «Собрание законодательства РФ». 8 января 2001 г. N 2. Ст. 163.
3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) "О Конституционном Суде Российской Федерации", // Правовая система Консультант Плюс, <http://www.consultant.ru/>
4. Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 октября 2010 г. Дело "Константин Маркин против России" (жалоба N 30078/06) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. N 4/2011.
5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2013 года № 27-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда», // "Вестник Конституционного Суда РФ", N 2, 2014.

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. N 21-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней", пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 июля 2015 г. N 30 ст. 4658

7. Зорькин В.Д. Диалог Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека в контексте конституционного правопорядка // ksrf.ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx).

8. Портнова Е.В. Защита основных прав и свобод человека и гражданина конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации: диссертация... канд. юрид. наук: 12.00.02. – Пенза, 2010. – С. 16.

9. Свечникова Н. В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации - как источник конституционного права: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.02. - Москва, 2004. - С. 105.

Мамедов Р.О.

аспирант кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» г. Йошкар-Ола, Российская Федерация

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Сегодня законодательство об адвокатуре, как и сама адвокатура, находится в процессе становления в России. Это связано, прежде всего, с тем, что в течение длительного периода советской власти адвокатура находилась в состоянии серьезного ограничения, что препятствовало ее развитию. В связи с этим научную актуальность представляет исследование правового регулирования адвокатуры в зарубежных государствах. Особенно актуально исследование статуса адвокатуры как института гражданского общества.

Во Франции адвокатское самоуправление регулируется Законом от 31 декабря 1991 г. и представлено несколькими органами, среди которых высшим является Национальный совет коллегий. Данный совет состоит из 80 членов, которые избираются самими адвокатами на 3 года. В структуре

самоуправления выделяется также Генеральная ассамблея адвокатов и коллегии адвокатов, которые создаются на территории каждого судебного округа. Важной особенностью является то, что именно суд, а не коллегия осуществляет прием новых адвокатов и исключение из нее умерших или нарушивших требования законодательства. Каждую коллегия возглавляет председатель и совет, которые избираются также на 3 года.

В обязанности совета входит, прежде всего, представление интересов адвокатов, осуществление образовательной функции на территории округа, а также прием иностранных граждан в число адвокатов Франции. Кроме того, в обязанности Совета коллегии в силу ст. ст. 17 и 18 Закона от 31 декабря 1991 г. входит также контроль соблюдения адвокатами профессиональных обязанностей, принципов честности и справедливости, защита прав адвокатов, контроль за дисциплиной (участие адвокатов в принятых ими делами, соблюдение сроков и т.д.), оказание содействия во взыскании задолженностей с клиентов и др.

Соответственно можно отметить, что во Франции адвокатура представляет собой самоуправляемую корпорацию со сложной структурой, обусловленной вековыми традициями. Достоинством данной системы необходимо признать коллективность органов управления, что является важным элементом в системе сдержек и противовесов для принятия законных и справедливых решений.

В ФРГ адвокаты могут осуществлять свою деятельность только на территории одного судебного округа, поэтому адвокаты объединены в ФРГ в адвокатские палаты, которые построены по территориальному принципу. Главной палатой является Федеральная палата адвокатов, которая объединяет земельные адвокатские палаты, соответствующие 16 федеральным землям, которые в свою очередь включают в свой состав адвокатские палаты соответствующих судебных округов. Законом предусмотрено, что в случае, если численность адвокатов превышает 500 человек, то Министерство юстиции ФРГ вправе создать дополнительную палату адвокатов.

Важно отметить, что в ФРГ палаты находятся под административным контролем исполнительных органов власти: Федеральная палата адвокатов находится под контролем Министерства юстиции ФРГ, а палаты земель – подразделений юстиции на уровне федеральных земель (ч. 2 параграфа 62 Федерального положения об адвокатуре).

Структура органов самоуправления палат включает такие органы как общее собрание, правление и президиум.

Высшим органом адвокатской палаты в ФРГ определено общее собрание членов. К обязанностям общего собрания относятся:

- 1) выборы правления;
- 2) определение порядка уплаты взносов;

3) социальное обеспечение адвокатам при наступлении определённых случаев (например, инвалидность, тяжёлая болезнь и т.д.), а также их близким родственникам в случае смерти адвокатов;

4) определение принципов возмещения расходов, в том числе транспортных издержек.

В соответствии с параграфами 63 и 64 Федерального положения об адвокатуре правление включает 7 членов, которые избираются общим собранием адвокатов.

Членами правления становятся только адвокаты, достигшие 35 лет и непрерывно осуществляющие функции на протяжении последних 5 лет. Вместе с тем в случае их избрания они не имеют право отказаться от должности члена правления, что является весьма неоднозначным, поскольку не учитывается согласие самого кандидата при выдвижении его кандидатуры.

Федеральным положением об адвокатуре установлено, что не могут являться членами правления адвокаты, которые привлечены или находятся в процессе привлечения к ответственности за правонарушение, влекущее отстранение от должности, в том числе исключение из адвокатуры.

В обязанности правления входит:

1) предоставление консультаций адвокатам по вопросам осуществления своих обязанностей;

2) посредничество между членами палаты в случае спорных ситуаций, а также между членом палаты и его доверителем (клиентом);

3) контроль исполнения адвокатами своих профессиональных обязанностей;

4) обучение стажеров и др.

Анализируя нормы Федерального положения об адвокатах, ученые отмечают, что «правление адвокатской палаты консультирует и наставляет членов палаты среди прочего по вопросам профессионального долга, реализует право на порицание, поддерживает связь с исполнительными структурами земельной юстиции, осуществляющими в каждом случае служебный надзор».

В силу параграфа 79 Федерального положения об адвокатуре в обязанности президиума входит выполнение тех задач, которые возложены на правление.

Кроме того, структура органов самоуправления включает и судебные органы: так, предусмотрено существование таких судов, как адвокатские суды и Высший адвокатский суд, в задачи которых рассмотрение дел о нарушении адвокатами этических норм. Соответственно в состав этих судов входят не судьи, а практикующие адвокаты. Результатом рассмотрения дел будет являться назначение таких мер, как предупреждение, выговор, штраф, а также запрет на осуществление деятельности в статусе адвоката в течение определенного времени, и наиболее суровое наказание – исключение из адвокатуры.

Таким образом, можно сделать вывод, что адвокатуры в ФРГ основывается на нормах как федерального права, так и земельного, при этом законодательством установлен государственный контроль за органами адвокатуры. Вместе с тем в основе органов управления положены принципы самоуправления и самоорганизации, что проявляется в наличие выборных органов управления, в том числе судебных органов, самостоятельно применяющих меры ответственности за нарушение адвокатами законодательства.

Анализ законодательства Австрии в отношении организации адвокатуры показал, что аналогично системе ФРГ адвокаты в Австрии объединяются в адвокатские палаты по территориальному признаку. Структурно эта система представлена федеральным уровнем (Австрийская палата адвокатов) и уровнем земель (палаты федеральных земель). Специфика Австрийской палаты адвокатов заключается в том, что она осуществляет общее руководство деятельностью земельных палат.

Органам самоуправления, избираемым в каждой палате, является комитет, который в соответствии с действующим австрийским законодательством наделён такими полномочиями, как:

- 1) ведение списка адвокатов соответствующей территории;
- 2) прием в состав палаты адвоката;
- 3) исключение из состава палаты адвоката, который умер либо совершил правонарушение;
- 4) ведение списка кандидатов на должность адвоката;
- 5) взаимодействие с органами власти;
- 6) проведение экспертиз на соответствие размера гонорара оказанному объему и качеству услуг;
- 7) выступление в качестве посредников при возникновении конфликтов между членами палаты;
- 8) право законодательной инициативы на соответствующем уровне по вопросам организации правосудия;
- 9) организация учебы стажеров.

В состав комитета законодательство предусматривает включение на срок три года президента и вице-президента, а также членов комитета.

Необходимо отметить, что еще одним органом адвокатского самоуправления в Австрии является Пленарное заседание членов палаты. Как отмечается в законе, Пленарное заседание может быть, как очередным, так и внеочередным и к его обязанностям относится выполнение следующих задач:

- 1) выборы президента, вице-президента и членов комитета палаты;
- 2) определение размера ежегодного взноса членов палаты адвокатов;
- 3) определение срока для прохождения практики адвокатом;
- 4) проведение благотворительных и гуманитарных акций.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в основе адвокатуры Франции, ФРГ и Австрии лежит принцип самоуправляемой корпора-

ции, во многом совпадающий с положениями законодательства РФ, что обусловлено как близостью данных государств, так и общностью формирования их правовых систем.

Однако необходимо отметить, что в законодательство ФРГ предусмотрено, что в случае, если численность адвокатов превышает 500 человек, то может быть создана дополнительная палата адвокатов. Данная норма представляет интерес для России, поскольку в ряде субъектов действует значительное число адвокатов, что создает сложности для эффективной организации их работы. Выходом из данной ситуации может стать включение в отечественное законодательство аналогичной немецкому законодательство нормы.

Литература

1. Деханов, С.А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние: дисс. ... доктора юрид. наук / С.А. Деханов. – М., 2011. – 383 с.
2. Яртых С.И. Адвокатура и гражданское общество / С.И. Яртых. – Ульяновск, 2007. – 335 с.
3. Яценко Л.И., Яценко И.С. Адвокатура в зарубежных странах и Российской Федерации: сравнительно-правовой и институциональный анализ. – М., 2002. – 218 с.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Кравченко Р.М.

*аспирант кафедры уголовного права,
криминологии и уголовно-исполнительного права
Санкт-Петербургского юридического института
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ В РАМКАХ СТАТЬИ 238 УК РФ

Сегодня весьма серьезной и актуальной проблемой является правильная юридическая оценка случаев несоблюдения правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг. В частности соответствующая проблема присутствует в науке Уголовного права в рамках анализа содержания ст. 238 УК РФ.

В правоприменительной практике органы, осуществляющие предварительное расследование, сталкиваются со сложностями при квалификации отдельных случаев ненадлежащего оказания услуг по ст. 238 УК РФ. Достаточно серьезные проблемы возникают ввиду нетрадиционного развития причинно-следственной связи в рамках состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Стоит отметить, что случаи преступных нарушений правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг являются характерными примерами сложных случаев развития причинно-следственной связи, а именно тех, в которых между деянием виновного и общественно опасными последствиями присутствуют различные деяния как виновного и потерпевшего, так и третьих лиц.

Традиционным путем решения подобных проблем является мысленное «вычленение» отдельных звеньев цепи развития причинно-следственной связи для установления ее ключевых элементов. Однако при рассмотрении отдельных случаев возникают серьезные трудности в применении данного метода.

Так, например, Ковыршина Н.В., являясь индивидуальным предпринимателем, приобрела «Батутный комплекс «Кнегуру» для предоставления соответствующих услуг населению. В ходе производства испытаний аттракциона Ковыршина Н.В. в нарушение требований Руководства по эксплуатации аттракциона «Батутный комплекс «Кенгуру», ГОСТ Р 54991-2012 «Безопасность аттракционов. Общие требования безопасности передвижных аттракционов» не убедилась в том, что привлеченные для производства испытаний аттракциона С. и Ш. являются работниками специализированной организации, имеющей право на проведение ежегодного технического обслуживания, и имеют допуски для данного вида работ, тем

самым допустив к работе по испытанию аттракциона лиц, не имеющих на это права.

Кроме того, Ковыршина Н.В. не предприняла мер к обеспечению квалифицированного технического обслуживания аттракциона, разработке и ведению журнала учета технического обслуживания и ремонта аттракциона, инструкции по техническому обслуживанию аттракциона, журнала администратора, отражающих действительное техническое состояние аттракциона, подбору квалифицированного персонала, поручая обслуживание и эксплуатацию аттракциона К., не проконтролировала их разработку К. и использование в практической деятельности, не обеспечила контроль технического состояния аттракциона, поддержание его в исправном состоянии, безопасные условия работы путем надлежащего обслуживания и ремонта аттракциона, соответствие требованиям безопасности, не организовала стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда фактически допущенных к работе в качестве операторов, контролеров-посадчиков аттракциона А. и Е.

Впоследствии в ходе оказания соответствующей услуги Е. помог малолетней Б. разместиться в универсальной страховочной системе, подогнал ее под размер Б., застегнул и, не убедившись, что все меры предосторожности приняты, посетитель надежно зафиксирован и проинструктирован, используемые устройства фиксации находятся в требуемом положении, замки заперты и надежно заблокированы, произвел натяжение упругих элементов батутного комплекса, после чего дал сигнал о начале рабочего цикла и Б. произвела несколько циклов подъема-опускания на батут. При очередном цикле вследствие того, что муфта (замок) левого винтового соединительного карабина была раскручена, то есть исключала надежную фиксацию рычага карабина, произошло его раскрытие и дальнейшее отсоединение страховочной системы от упругих элементов, в результате чего произошло свободное падение малолетней Б. с высоты на землю и удар ее при падении о металлическую конструкцию аттракциона «Батутный комплекс «Кенгуру». В результате падения Б. были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью[3].

Приведенный пример характерно демонстрирует описанную ранее проблему. Так, Ковыршина Н.В. первоначально не приняла мер к обеспечению надлежащего проведения испытаний аттракциона, в связи с чем, аттракцион изначально был введен в эксплуатацию с нарушением соответствующих требований безопасности, а значит, услуга, предоставляемая Ковыршиной Н.В., являлась небезопасной.

Впоследствии, Ковыршиной Н.В. были проигнорированы соответствующие требования безопасности при непосредственном оказании услуги. Однако весьма значимым в цепи развития причинно-следственной связи нарушением требований безопасности явилось деяние Е., а именно то, что Е. не проверил состояние замков аттракциона и их надежную фиксацию карабинов страховочной системы.

Представляется, что в данной ситуации должны нести ответственность и Ковыршина Н.В. и Е., так как каждое из их деяний является самостоятельным нарушением правил безопасности при оказании услуги, поэтому подлежат соответствующей правовой оценке.

Однако возникает сложность в определении степени значимости деяний отдельных лиц в развитии причинно-следственной связи.

В подобных ситуациях мы имеем место с примером сопричинения, конструкция которого в Уголовном законе РФ прямо не описана, в связи с чем, на практике в подобных случаях каждый из лиц самостоятельно несет ответственность по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.

При этом не учитывается, что факт совместного причинения преступного результата по неосторожности, отражается на оценке деяния каждого из виновных, поскольку степень и характер участия сопричинителей могут существенно различаться [2, с. 24].

Кроме того, при квалификации деяний лиц при сопричинении как индивидуальных допускается так называемое «необоснованное дробление» преступлений, так как в подобных случаях фактически единое преступление искусственно преобразуется в несколько самостоятельных преступлений.

Подобные примеры достаточно распространены на практике, что говорит о необходимости более детального теоретического изучения и, возможно, законодательного описания института сопричинения вреда.

Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, сложности в анализе процесса развития причинно-следственной связи могут возникать и в случаях, когда мы имеем дело лишь с деяниями виновного и потерпевшего.

Так, например, представим себе следующую ситуацию, А. на основании соответствующего договора оказывает социальную услугу, связанную с уходом за несовершеннолетним Б., страдающим психическим заболеванием.

В соответствии с договором А. обязан незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью подопечного, а в случае возникновения подобной ситуации – незамедлительно предпринять меры по ее устранению и сообщить работодателю. Также, согласно требованиям договора А. запрещено оставлять Б. одного без присмотра.

В ходе одной из прогулок А., ослабив присмотр за Б., допустил его уход на расстояние, не позволяющее осуществлять присмотр за действиями Б., не принял действенных мер по его поиску и не сообщил незамедлительно о случившемся работодателю.

В результате этого Б. потерял ориентацию, дошел до действующего железнодорожного полотна, где был смертельно травмирован в результате наезда на него поезда.

Представляется, что в приведенной ситуации нельзя квалифицировать бездействие А. по п. «в» ч. 2 ст. 238, а также по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Данная

позиция основана на том, что ненадлежащее оказание услуги со стороны А. лишь опосредованно привело к смерти Б., в то время, как непосредственной причиной наступления этих последствий явились действия самого Б.

Однако А. может быть привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ, так как в ходе прогулки с Б. он осуществлял за последним недостаточный присмотр, что является нарушением требований безопасности при оказании услуги.

Таким образом, задача правильной юридической оценки событий преступных нарушений правил и требований безопасности при оказании услуг имеет большую важность и актуальность на сегодняшний день. Лишь грамотный и ответственный подход к данному вопросу обеспечит правильную квалификацию сложных ситуаций и минимизацию ошибок в процессе правоприменения.

Литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : в ред. от 30.12.2015 № 441-ФЗ // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — [М., 2016].

2. Неосторожные многосубъектные преступления: понятие и квалификация : учебное пособие / Д.А. Безбородов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. – 60 с.

3. Приговор Череповецкого городского суда Вологодской области от 14 июля 2015 г. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения 25.02.2016).

Рябинин А.Г.

*доцент кафедры уголовного права и процесса, к.ю.н.
Юридический институт НИУ "БелГУ"
г. Белгород, Российская Федерация*

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРЕГРАДЫ ОТ САМООГОВОРА ПРИ СОГЛАСИИ ОБВИНЯЕМОГО С ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ЕМУ ОБВИНЕНИЕМ

Российская судебная статистика последних лет убедительно свидетельствует, что предусмотренный законодательствами Великобритании, Израиля, Италии, Канады, США, Франции и ряда других стран подход к осуществлению правосудия через "сделку о признании вины" пришелся по душе не только отечественной правоохранительной и судебной системам, но и большинству воспользовавшихся ею обвиняемых. В отдельных субъектах федерации число уголовных дел рассмотренных в особом порядке начинает догонять показатели североамериканских стран и приближаться к 70% [5]. В США число дел подобной категории составляет около 90%, а в Канаде - 98% (!) [10, с. 368].

В тоже время закрепление в российском законодательстве особого порядка судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и практика его применения, по-прежнему вызывают дискуссии в среде научных работников, представителей правоприменительных органов и адвокатского сообщества.

Поскольку объем и цели статьи не позволяют нам исчерпывающим образом исследовать все проблемные вопросы рассматриваемой темы, остановимся лишь на принципиальных, на наш взгляд, и наиболее важных её моментах.

В качестве основного недостатка подобной формы, юристы и правозащитники чаще других называют её слабую защищенность от возможного самоговора обвиняемого. Озабоченность эта вытекает как из стремления стороны обвинения и представляющих её должностных лиц, добиться "любой ценой" от обвиняемого (подозреваемого) признания вины, так и "интереса" самого обвиняемого: уйти от ответственности за совершение более тяжких преступлений, добиться сокращения срока наказания, "мягкой" квалификации содеянного, вывести соучастников из-под уголовного преследования и т.п. Отмечают и другие недостатки: предъявление обвинений за преступления, которые обвиняемые не совершали, подрыв статуса официального расследования и многое другие. При этом не следует забывать, что ложное признание вины влечет не только осуждение невиновного, но и оставляет безнаказанным виновное лицо.

Большинство обвиняемых по делам подобного рода бесспорно по собственной инициативе и добровольно соглашаются на особый порядок судебного разбирательства, поскольку знают о своей виновности. При этом в качестве мотивации принятия этого решения нередко выступают убеждения, что отрицание вины или возражение стороне обвинения и суду, приведет к более строгому, а то и максимальному сроку наказания. Опасение, что более тщательно устанавливая обстоятельства совершенного, следствие может выявить новые эпизоды преступной деятельности или вменить более тяжкие, квалифицированные составы преступления и тогда строгость наказания за содеянное еще более возрастет.

Очевидно, что для лица, обвиняемого в совершении преступления и принявшего решение признать вину в обмен на меньшее наказание, не слишком принципиально каким образом и кто смягчит ему уголовную ответственность либо снизит наказание. Однако, назначение наказания и уменьшение его срока — прерогатива исключительно суда. В Российской Федерации подобное положение закреплено в ст. 125 Конституции [3] и одна из задач правосудия - установить, действительно ли подсудимый совершил вменяемое ему деяние и виновен ли он в его совершении. Эта деятельность, по общим правилам, осуществляется с соблюдением процессуальных гарантий и, прежде всего, гарантий прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности [1, с. 77]. Важность названного свойства правосудия отмечал и М.С. Строгович, указывая, что "без обстоятельно ре-

гламентированного порядка осуществления его деятельности не может быть правосудия, поскольку само это понятие означает "судить по праву" [9, с. 18-19].

Оценка судом обвинения с точки зрения его обоснованности и подтверждения доказательствами, собранными по уголовному делу, как условие постановления обвинительного приговора в особом порядке судебного разбирательства, в первую очередь должна основываться, на анализе обвинения, разрешении вопроса о соответствии обвинительного заключения требованиям УПК РФ.

На практике позиция сторон уголовного судопроизводства в части касающейся вида судебного разбирательства порою начинает формироваться еще на стадии предварительного расследования. Получив или добившись согласия обвиняемого (подозреваемого) на особый порядок судебного разбирательства, иногда не только до предъявления ему для ознакомления материалов уголовного дела, а часто и обвинения, лицо производящее предварительное расследование начинает существенно упрощать себе работу с доказательственной базой. Безынициативно, а порой и откровенно халатно относится к установлению обстоятельств подлежащих доказыванию в соответствие со ст. 73 УПК РФ, а процессуальную проверку сделанного признания о виновности в инкриминируемом деянии часто не проводит, не проверяет или делает это исключительно формально, не выясняя всех обстоятельств произошедшего.

Составленный при таком поверхностном подходе к расследованию уголовного дела итоговый обвинительный документ (заключение, акт, постановление) в нарушении положений УПК РФ зачастую содержит только общие выводы о совершенном деянии и весь акцент в нём делается на признании лицом своей вины. Причинно-следственные связи, мотив, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, краткое изложение их содержания, как это предусматривает закон (ст. 220 УПК РФ), не приводятся, поскольку попросту не устанавливались.

При этом, как свидетельствуют практика, часто ни руководители подразделений (органов) производящих предварительное расследование, ни прокурор, при утверждении обвинительного заключения (акта, постановления), ни суд, на стадии назначения судебного разбирательства, не становятся теми "процессуальными фильтрами", призванными предупреждать, своевременно выявлять и не допускать подобных нарушений, обеспечивая безусловное и приоритетное решение задач уголовного судопроизводства.

В постановлении № 60 Пленум Верховного Суда РФ указал, что глава 40 УПК РФ, не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения [8, п. 12]. На практике особый порядок судебного разбирательства заканчивается, как правило, только одним видом приговора - обвинительным. Постановление оправдательного приговора, исходя из смысла гл. 40 УПК РФ, признается недопустимым.

Более того, приговор, поставленный в особом порядке судебного разбирательства, в силу ст. 317 УПК РФ не может быть обжалован в апелляционной инстанции по основанию указанному в п. 1 ст. 389.15 УПК РФ - несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. До недавнего времени и само решение подобного суда по уголовным делам рассматривалось как преюдиция, что позволяло в последующих правовых спорах не проводить дополнительную проверку обстоятельств, "установленных" таким иезуитским способом. На это, явно несправедливое и не отвечающее духу закона условие, неоднократно и на протяжении нескольких лет, указывали юристы в своих публикациях и обращениях, но только в 2015 году соответствующие изменения в ст. 90 УПК РФ были внесены федеральным законом [12].

Исключения и отступления от обычного, достаточно жестко регламентированного и устоявшегося порядка судопроизводства, отчасти и обуславливают те причины, по которым органы предварительного расследования стремятся, "склонить" обвиняемого к решению о согласии с предъявленным обвинением и ходатайству о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Закономерен вопрос, почему брак или злой умысел в работе предварительного расследования не выявляют те "процессуальные фильтры", призванные это осуществлять, в чьи функциональные обязанности это должно входить?

Полагаем, что причин подобных недоработок и упущений несколько. Во-первых, функционально это выгодно всей "цепочке" досудебного производства, поскольку существенно упрощает (облегчает) работу по расследованию уголовного дела. Во-вторых, банальное нежелание уполномоченных лиц и структур вникать в обстоятельства совершенного деяния и заниматься процессуальным контролем (надзором), когда в уголовном деле уже есть признание лица. В-третьих, положения раздела X и главы 40 УПК РФ в частности, не содержит прямых императивных норм обязывающих проверять признание обвиняемым вины на предмет самооговора и сопоставлять его с имеющимися доказательствами. В-четвертых, наличие некоторой "размытости" уголовно-процессуальных норм регламентирующих не только особый порядок принятия судебного решения, но и процессуальный контроль, и надзор за расследованием подобных уголовных дел на стадии предварительного расследования.

Как результат, обжалование приговоров суда в апелляционной инстанции по подобной категории дел можно вести только обращая внимание и ссылаясь на "существенное нарушение уголовно-процессуального закона" (п. 2 ст. 389.15 УПК РФ). К сожалению, выявлять подобные нарушения уголовно-процессуального закона со стороны предварительного расследования, прокуроров и суда первой инстанции, деятельность, которая не всегда находит должное усердие у судей вышестоящих инстанций.

Проверка по этому основание, требует проведения тщательного анализа и оценки доказательств, собранных в уголовном деле, соотнесения их

не только с признанием обвиняемого, но и обвинительным заключением (актом, постановлением). Допускать же какое-либо снижение "стандартов доказанности" при рассмотрении судом уголовных дел в особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением лишь на основании признания лицом вины, процессуально неприемлемо. Хотя порою и очевидно, что достоверных и достаточных доказательств виновности лица подобные уголовные дела не содержат, поскольку органы предварительного расследования их не представили.

В этой связи в качестве мер призванных в определенной степени ограничить возможные злоупотребления в рассматриваемой форме уголовного судопроизводства и минимизировать эвентуальные негативные последствия, при их проявлении, предлагаем рассмотреть несколько предложений. Отдельные упоминались ранее авторами в близких к рассматриваемой теме публикациях и в целом получили одобрение [2, 4, 7].

Так, предлагается законодательные нормы, базирующиеся на полном признании обвиняемым вины и регламентирующие особый порядок принятия судебного решения по данной категории уголовных дел, дополнить положениями предписывающими проверять все факты признания вины на предмет возможного самооговора, не взирая на мотивацию сделанного обвиняемым признания.

Данные обязательства полагаем необходимо возложить как на лиц, непосредственно расследующих уголовные дела (дознатель, следователь), так и осуществляющих процессуальный контроль и надзор (начальников подразделений дознания, органов дознания, руководителей следственных подразделений, надзирающих прокуроров, прокуроров, выступающих в качестве государственных обвинителей), а также мировых судей и суды всех инстанций.

Поскольку практика об исключении необоснованного признания вины, уже нашла закрепление в других нормах закона, сделать это не сложно. Так, в главе 32.1 УПК РФ, регламентирующей производство дознания в сокращенной форме, предусмотрена обязанность прокурора, при недостаточности доказательств о событии преступления и виновности лица, а также достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого, вернуть уголовное дело дознавателю (п.п. "в", "г" п. 3 ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ). Аналогично и суду, при наличии достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, вернуть уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности (ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ).

Процессуальные нормы главы 40 УПК РФ подобных конкретных требований не содержат. В соответствии с ч. 4 ст. 316 УПК РФ суду надлежит выяснить у подсудимого понятно ли ему обвинение, согласен ли он с обвинением и поддерживает ли своё ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Признаем, что это несколько другая дефиниция.

Кроме этого, по нашему мнению, лицу, осуждённому в особом порядке принятия судебного решения, необходимо предоставить возможность обжалования приговора не только по процессуальным моментам, но и по мотивам несоответствия выводов, содержащихся в приговоре суда, фактическим обстоятельствам уголовного дела установленным в процессе предварительного расследования. Не в суде первой инстанции, как это предусматривает п. 1 ст. 389.15 УПК РФ. Заявления осужденных о самооговоре, если приговор вступил в законную силу и уголовное дело уже рассматривалось или обжаловалось в апелляционном, кассационном, надзорном порядке, предлагаем проверять по правилам, предусмотренными гл. 49 УПК РФ, как вновь открывшиеся обстоятельства.

Полагаем, что единственным инициатором согласия с предъявленным обвинением и особым порядком принятия судебного решения должно являться только лицо, привлекаемое к уголовной ответственности — обвиняемый, после консультации со своим защитником. В этой связи заслуживает рассмотрения предложение об исключении либо правовой регламентации заключения государственного обвинителя в разрешении вопроса о согласии либо несогласии с ходатайством о постановлении приговора в особом порядке, без исследования материалов уголовного дела. На сегодня какого-либо объективного критерия для принятия государственным обвинителем подобного решения действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит [7, с. 159].

Высказанные предложения без сомнения требуют дальнейшего изучения, исследований, а возможно и апробации с последующим обсуждением их результатов с привлечением не только научных работников и правоприменительных органов, но и представителей судейского и адвокатского сообществ. Полагаем, что другие авторы в исследованиях и статьях продолжают развитие рассматриваемой темы и дополняют её новыми научно-практическими изысканиями, выводами и предложениями призванными совершенствовать действующие нормы уголовного судопроизводства.

Литература

1. Головкин Л. В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их процессуального применения. // Государство и право. 1997. № 8. - С. 77-79.

2. Колоколов Н. А. Сделка с правосудием: как исключить самооговор. // Журнал Уголовный процесс. 2014. № 6. - С. 74-75.

3. Конституция Российской Федерации. - М.: Норма, 2014. - 62 с.

4. Куцева Э. Ф. Уголовный процесс России: истина и состязательность. // Законодательство, 2002. № 9. - С. 77-78.

5. Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за первое полугодие 2015 года [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id =79&item =3184> (дата обращения: 15.02.2016).

6. Петрухин И.В. Сделки о признании вины чужды российскому менталитету. // Российская юстиция. 2001. № 5. - С. 9-12

7. Пилюк А.В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного процесса. — Томск: Изд-во Томского университета. 2011. - 208 с.

8. Постановление Пленум Верховного Суда РФ от 05.02.2006г. № 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел". (в редакции от 22.12.2015г). [Электронный ресурс] Нормативные акты Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrp.ru/Show_pdf.php?Id=7731 (дата обращения: 15.02.2016).

9. Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. 251 с.

10. Уголовный процесс: учебник для бакалавров /под редакцией Бастрыкина А.И., Усачева А.А. - 2 изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт. 2014. - 545 с.

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 15 октября 2015г. - М.: Эксмо, 2015. - 368 с.

12. Федеральный закон от 29.06.2015 № 191-ФЗ "О внесении изменения в статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" //Российская газета - Федеральный выпуск № 6716 от 6 июля 2015 г.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Астапова Т.Ю

*кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры гражданского права Всероссийского
государственного университета юстиции город
Москва, Российская Федерация*

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА

Посредством заключения различных договорных конструкций самостоятельные и равноправные субъекты гражданского оборота удовлетворяют те или иные потребности в любой сфере деятельности, в том числе и в предпринимательской. Указанные обстоятельства обусловили появление такой категории как предпринимательский договор. Между тем, обращает на себя внимание тот факт, что ее существование в современном праве не бесспорно. Так, одни представители правовой науки полагают, что предпринимательский договор существует, другие придерживаются концепции общих гражданско-правовых договоров.

Вышеуказанный дуализм мнений, в первую очередь, обусловлен тем, что с одной стороны термин «предпринимательский договор» не используется в законодательстве. Лишь в ряде норм гражданского законодательства можно встретить упоминание о договоре в предпринимательской деятельности или об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, при осуществлении предпринимательской деятельности, а также в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. С другой стороны, законодатель различает правовые режимы договоров, заключенных предпринимателями, и договоров, в которых участниками являются граждане. В частности, анализ действующего законодательства позволяет выявить отступление от основополагающего частноправового принципа юридического равенства сторон, если речь идет об обязательствах с участием граждан-потребителей как экономически слабой стороны, представляя им повышенную правовую защиту. В свою очередь, для обязательств, связанных с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности, наблюдается наибольшая степень свободы сторон в заключении договора и в формировании его условий, и одновременно с этим установление повышенных требований к ним. Другими словами предусматривается иной правовой режим. Исследование последнего позволяет выделить некоторые особенности, присущие отношениям, возникающим в предпринимательской сфере:

Во-первых, ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) [1] (далее по тексту – ГК РФ) резюмирует, что условиями договора, связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, если иное не вытекает

из закона или существа обязательства, допускает односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменения условий такого обязательства. Это же положение прослеживается и в иных нормах ГК РФ. Например, в соответствии со ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)[2] по-ставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, дает право покупателю на односторонний отказ от договора.

Во-вторых, для обязательств в предпринимательской сфере ст. 315 ГК РФ установлен запрет на досрочное исполнение, за исключением случаев, когда возможность исполнить договор до срока определена в законе, в иных правовых актах или предусмотрена условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

В-третьих, ст. 401 ГК РФ, устанавливает общее правило, по которому предприниматель отвечает за нарушение обязательства независимо от вины, кроме случаев, предусмотренных законом или договором. При этом единственное, что может освободить предпринимателя от ответственности, так это доказанный факт невозможности исполнения вследствие непреодолимой силы.

В-четвертых, характерной особенностью договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, является их возмездный характер, обусловленный целью такой деятельностью. Не случайно ГК РФ в ст. 575 устанавливает запрет на дарение в отношениях между коммерческими организациями.

И, наконец, в-пятых, представляется, что в качестве одной из основных особенностей предпринимательских договоров является его субъектный состав. Хотя по этому вопросу существуют различные точки зрения. Так, согласно первой позиции считается, что, если хотя бы одной стороной договора выступает коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, то его можно считать предпринимательским. В частности, В.Ф. Яковлев отмечает, что предпринимательским является как договор, в котором обе стороны являются предпринимателями, так и договор, в котором лишь одна сторона представлена предпринимателем. Объясняет он это тем, что правовые особенности предпринимательского договора определяются особенностями предпринимательской деятельности, а она имеет место и в том случае, когда предпринимателем в договоре является лишь одна из сторон. При этом, продолжает ученый, важно другое - чтобы лицо, обладающее статусом предпринимателя, выступало в этом качестве не только по статусу, но и по существу правоотношения. Иначе говоря, требуется, чтобы договор опосредовал предпринимательскую деятельность сторон, был направлен на реализацию ее результатов или на создание предпосылок для осуществления предпринимательской деятельности [9, с. 5].

Ему вторит О.А. Макарова, которая считает, что договор в сфере предпринимательства - это соглашение между сторонами, являющимися субъектами предпринимательской деятельности, или с участием стороны - предпринимателя об установлении, изменении или прекращении прав и обязанностей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [5, с. 190]. Или, например, Л.В. Андреева, развивая тему, указывает, что предпринимательским для одной стороны будет считаться договор, заключенный с потребителем. В этом случае договор регулируется гражданским законодательством, направленным на защиту фактически более слабой стороны в сделке – потребителя [6, с. 37].

В соответствии со второй позицией, предпринимательские договоры считаются таковыми лишь в случае если все стороны являются субъектами предпринимательской деятельности. Например, такой позиции придерживается О.В. Хромченко. Он указывает на то, что нельзя соглашаться с первой позицией, так как такое понимание предпринимательских договоров вводит в их число все договорные обязательства, урегулированные второй частью ГК РФ, лишь бы в них присутствовал предприниматель. Более того, ученый отмечает, что в таком случае речь должна идти не о предпринимательском договоре, а о договоре с участием лица, занимающегося предпринимательской деятельностью. И это далеко не терминологические различия. Ведь обращение к договорам, в которых предприниматель является одной стороной, а гражданин - другой, например розничной купле-продаже, показывает, что продавец и покупатель подчинены разным правовым режимам. Поэтому данный договор если и можно назвать предпринимательским, то лишь в части, относящейся к продавцу, но не к покупателю. Иными словами, он является предпринимательским лишь наполовину [8, с. 46]. С ним солидарен и В.С. Белых [3, с. 343].

Таким образом, специфика правоотношений, возникающих в области предпринимательской деятельности, опосредует возможность выделения особого правового режима и как результат обособление группы договоров под общим термином - «предпринимательский договор», под которым понимается соглашение лиц, направленное на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей, связанных с осуществлением ими хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли.

Несмотря на выделение предпринимательских договоров в отдельную группу ученые не приходят к единому взгляду о месте предпринимательского договора в системе права. Последнее обусловлено это тем, что в юридической литературе существуют три точки зрения на само предпринимательское право. Последнее рассматривается как самостоятельная отрасль права, как часть гражданского права или как комплексная отрасль права. Соответственно, согласно первой концепции предпринимательский договор является институтом предпринимательского права. Вторая концепция относит предпринимательский договор к институту гражданского права. Представители третьей позиции считают его комплексным институ-

том, сочетающим в себе частные и публичные начала.

По этому вопросу заслуживает внимание позиция М.К. Сулейменова, который в своих трудах отмечает, что с одной стороны предпринимательское право может быть рассмотрено в узком смысле и представлять собой часть гражданского права, а предпринимательская деятельность - разновидность гражданско-правовой деятельности. С другой стороны предпринимательское право можно понимать в широком смысле как комплексное образование, объединяющее нормы различных отраслей права: гражданского, административного, финансового, таможенного, трудового и других. Несмотря на это, ученый обращает внимание на то, что не следует признавать предпринимательский договор комплексным институтом. Предпринимательский договор, как и любой другой договор - это всегда гражданско-правовой договор, основанный на началах равенства сторон и принципах частного права, который входит в комплексную отрасль предпринимательского права как институт гражданского права[7, с. 10].

Подтверждает вышеуказанную позицию и попытка систематизации предпринимательских договоров. Так, одним из оснований, по которому могут быть классифицированы договорные обязательства, возникающие в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, является направленность на определенный результат. По этому критерию все предпринимательские договоры следует разделить на обязательства по передаче имущества в собственность, обязательства по предоставлению имущества во временное владение и пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по оказанию услуг. То есть во всех вышеуказанных случаях происходит выделение предпринимательских договоров из договоров, представленных ГК РФ. Например, договор по передаче имущества в собственность – договор поставки; договор по предоставлению имущества во временное владение и пользование – финансовая аренда и так далее. То есть, как справедливо отметил С.С. Занковский, систематизация предпринимательских договоров является частью более общего вопроса о классификации договорных обязательств[4, с. 20].

Таким образом, специфика общественных отношений свидетельствует, что договорные конструкции могут быть одновременно использованы несколькими институтами права, в том числе гражданским правом и предпринимательским. В виду этого предпринимательский договор – это особый тип гражданско-правового договора, подчиняющийся общим правилам. При этом сама система предпринимательских договоров является вторичной по отношению к закрепленной в ГК РФ системе договорных институтов.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (первая часть) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

3. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. - М.: Проспект, 2005.

4. Занковский С.С. Предпринимательские договоры. - М.: Волтерс Клувер, 2004.

5. Коммерческое право: учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997.

6. Российское предпринимательское право: учебник / Отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. - М.: Проспект, 2011.

7. Сулейменов М.К. Предпринимательский договор как комплексный институт гражданского права // Журнал российского права. 2008. № 1.

8. Хромченко О.В. Понятие и признаки предпринимательских договоров // Гражданское право. 2006. № 3.

9. Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве // Журнал российского права. 2008. № 1.

Буй Р.Р.

*студент 2 курса направления «Юриспруденция»
магистерской программы «Гражданское и семейное
право», очная форма обучения, кафедра гражданского
права и процесса*

*ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
г. Тюмень, Российская Федерация*

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

В правовом регулировании и правоприменении норм, связанных с исполнением кондикционных обязательств, существуют определенные сложности, требующие разрешения как на теоретическом, так и практическом уровне.

В содержание обязательства вследствие неосновательного обогащения входят субъективные права и обязанности его сторон. Основная обязанность приобретателя перед потерпевшим - вернуть ему имущество, составляющее неосновательное обогащение, а потерпевший соответственно имеет право требовать такого возврата. По общему правилу п. 1 ст. 1104 Гражданского Кодекса РФ имущество должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Если неосновательно приобретена индивидуально-определенная вещь, то возврату в натуре подлежит сама эта вещь. При этом согласно п. 2 ст. 1104 ГК РФ приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества,

происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения.

Если же неосновательное обогащение составляют вещи, определенные родовыми признаками, из этого следует, что возврат их в натуре нельзя понимать в смысле возвращения именно тех же самых вещей, которые были утрачены потерпевшим. В таком случае речь идет о предоставлении вещей того же рода и качества (не исключено, что среди них могут оказаться и те же самые вещи, которыми ранее владел собственник, но это не имеет значения - ни правового, ни экономического). По мнению О.С. Иоффе имущество управомоченному не возвращается, а компенсируется в натуре (путем предоставления такого же количества однородных вещей) [1, с. 392]. Высказывалось также мнение, что в отсутствие у ответчика вещей того же рода, что и неосновательно приобретенные, истцу может быть предложено равноценное имущество, а уже при отсутствии согласия на это истца или отсутствии равноценного имущества возмещается стоимость неосновательно приобретенного (сбереженного) в денежном выражении.

Против указанной позиции высказалась Н.Г. Соломина, по мнению которой в силу п. 1 ст. 1104 ГК РФ «возврату в натуре подлежит именно неосновательно приобретенное имущество, если оно сохранилось в натуре, независимо от того, определено ли имущество, составляющее неосновательное обогащение, родовыми или индивидуальными признаками. Приобретатель обязан вернуть сохранившееся в натуре именно то имущество, которое получил» [2, с. 120]. Однако такой подход порождает неразрешимые проблемы, связанные с исполнимостью судебного акта в ситуации, когда неосновательно приобретенные родовые вещи в результате смешения с однородными вещами утратили возможность их индивидуализации. Допустим, суд в соответствии с позицией Н.Г. Соломиной удовлетворил кондикционный иск таким образом, что обязал ответчика вернуть истцу «именно те зерна пшеницы, которые были ссыпаны в элеватор ответчика», но, судебный пристав-исполнитель, столкнувшись с ситуацией неразличимого смешения вещей, вынужден будет возвратить исполнительный лист взыскателю в связи с невозможностью его исполнения. Н.Г. Соломина в обоснование своей позиции утверждает, что главным и единственным индивидуализирующим признаком неосновательно приобретенного имущества выступает «принадлежность его до момента возникновения неосновательного обогащения конкретному лицу (потерпевшему)», со ссылкой на Постановление Президиума ВАС РФ от 23 сентября 2008 г. № 5103/08 [3, с. 203]. Согласно п. 1 ст. 1105 Гражданского Кодекса РФ в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.

Указанная норма имеет значение прежде всего применительно к случаям неосновательного приобретения индивидуально-определенных вещей. Тогда же, когда в качестве неосновательного обогащения выступают вещи родовые, отсутствие у ответчика однородных вещей еще не означает невозможности возврата имущества в натуре [4, с. 132]. Так, в одном из дел было указано: «Вывод суда апелляционной инстанции относительно невозможности возврата нефтепродуктов в натуре ошибочен. Нефтепродукты не являются индивидуально-определенной вещью. Факт потребления спорных нефтепродуктов не исключает возможности исполнения обязательства путем возврата имущества, обладающего теми же родовыми признаками» [5]. В этой связи заслуживает внимания мнение А.В. Климовича, утверждающего, что под невозможностью возврата имущества в натуре, в соответствии с п. 1 ст. 1105 ГК РФ, влекущей замену натурального исполнения на возмещение стоимости неосновательного обогащения, должно пониматься не только отсутствие непосредственно у ответчика однородных вещей, но и отсутствие у него возможности приобрести их для возврата потерпевшему без несоразмерных для себя затрат [6, с. 9]. С другой стороны, Президиум ВАС РФ в своем информационном письме обратил внимание на то, что норма п. 1 ст. 1105 ГК РФ не должна толковаться ограничительно и подлежит применению не только в случаях, когда неосновательно приобретенное имущество вообще вышло из владения приобретателя (в результате отчуждения или уничтожения), но и тогда, когда это имущество полностью утратило свои хозяйственные качества. Утрата имуществом своих полезных свойств и невозможность использования его по своему первоначальному назначению ввиду полного износа означают невозможность возврата неосновательного обогащения в натуре, что дает потерпевшему право на взыскание стоимости этого имущества в денежной форме [7, с. 3].

Статья 1106 ГК РФ регулирует случаи, когда неосновательное обогащение выражается в приобретении имущественного права. В соответствии с ней лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право. В литературе высказано мнение, согласно которому в тех случаях, когда приобретатель уже осуществил неосновательно переданное ему обязательственное право, в силу чего восстановление первоначального положения в соответствии со ст. 1106 ГК РФ оказывается невозможным, потерпевший вправе истребовать от обогатившегося лица все то, что им было получено от реализации права. И лишь при невозможности возврата этого имущества в натуре (п. 1 ст. 1104 ГК РФ) потерпевший вправе претендовать только на возмещение стоимости неосновательного обогащения в деньгах (п. 1 ст. 1105 ГК РФ) [8, с. 1015].

Такое толкование норм в главе 60 Гражданского Кодекса РФ представляется верным и находит отражение в судебной практике. Так, судом было отмечено, что при недействительности договора уступки права требования денежная сумма, полученная новым кредитором от должника, может быть взыскана первоначальным кредитором в качестве неосновательного обогащения на основании ст. 1102 ГК РФ [9, с. 44].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что отсутствие на законодательном уровне критериев разграничения требований о возврате неосновательного обогащения и других гражданско-правовых требований о возврате имущества приводит к возникновению проблем в правоприменении, что в свою очередь предопределяет практическую значимость их выделения на теоретическом уровне.

Литература

1. Иоффе О.С. Обязательственное право. / О.С. Иоффе. – М.: Юридическая литература, 1975. С. 392.
2. Соломина Н.Г. Возврат неосновательного обогащения в натуре// Хозяйство и право. 2008. № 10. С. 120.
3. Соломина Н.Г. Обязательство из неосновательного обогащения: понятие, виды, механизм возмещения. М.: Юстицинформ, 2009, С. 203.
4. Краснокутский В.А. Римское частное право. Учебник / В.А. Краснокутский [и др.]; Науч. ред.: И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. С. 132.
5. Постановление ФАС Московского округа от 16 октября 2003 г. № КГ-А41/7758-03 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
6. Климович А.В. Кондикционные обязательства в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.В. Климович. – Владивосток, 2002. С.9.
7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 января 2000 г. №49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» // Хозяйство и право. № 4. 2000. С.3.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный)/ / Под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2013, С. 1015.
9. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о неосновательном обогащении // Вестник ФАС Уральского округа. 2009. № 2. С. 43 - 44.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД

Поскольку гражданское право главным образом регулирует имущественные отношения, то и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содержание, а ее меры (гражданско-правовые санкции) носят имущественный характер. Тем самым эта гражданско-правовая категория выполняет функцию имущественного (экономического) воздействия на правонарушителя и становится одним из методов экономического регулирования общественных отношений. По своей юридической сути гражданско-правовая ответственность представляет собой гарантированное со стороны государства возможность судебной защиты прав добросовестной стороны гражданско-правовых отношений от противоправных (не основанных за законом либо договоре) действий другой стороны указанных правоотношений и выражающиеся в возложении на правонарушителя предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации мер воздействия имущественного характера.

Для гражданско-правовой ответственности присущи следующие черты:

Во-первых, юридические формы реакции на правонарушение, а также принципы избрания конкретных мер предусмотрены в нормах гражданского законодательства.

Так в статье 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) [1] приведен перечень способов защиты гражданских прав, среди которых законодатель указал следующие:

- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;
- признания недействительным решения собрания;
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
- самозащиты права;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре; - возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения;

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.

- иными способами, предусмотренными законом.

Во-вторых, важнейшей характеризующей чертой гражданско-правовой ответственности является то, что она, как правило, не носит публично-правового характера (если это не касается правоотношений, возникающих с государственными или муниципальными органами). Она реализуется в рамках охранительных правоотношений, субъектами которых, как правило, выступают правонарушители в качестве обязанных лиц и потерпевшие в качестве лиц управомоченных. Вместе с тем, из этого правила есть исключения. Если субъект гражданского права своими противоправными действиями нарушает правопорядок или нравственные устои общества, охраняемые гражданским законодательством, он может нести ответственность перед государством. Но и в подобных случаях применяются способы воздействия, предусмотренные нормами гражданского законодательства.

В-третьих, гражданско-правовая ответственность носит имущественный характер и выполняет обычно компенсационную функцию. За совершенное правонарушение на виновный субъект возлагаются дополнительные имущественные тяготы в виде взысканной неустойки, убытков, изъятия в доход государства предмета сделки, утраты задатка и т. д. Не допускается при этом ограничения личных неимущественных прав и свобод. Компенсационная функция гражданско-правовой ответственности проявляется в зачетном характере неустоек или утраченного задатка, в полном возмещении причиненного вреда (убытков) и т. п.

В-четвертых, гражданско-правовая ответственность может строиться на началах вины и началах причинения вреда.

Обязательства вследствие причинения вреда нередко называют по-иному: «деликтные обязательства», «обязательства из правонарушения», «внедоговорные обязательства», «обязательства из недозволенных действий» [2, С-6]. Разнообразие в наименовании этих обязательств, не влияя на их существо, определяется тем, какой присущий им признак выделен в наименовании: результат действий (обязательства из причинения вреда), характер действий (обязательства из правонарушения, деликта, недозволенных действий) или совершение действий за пределами договорных обязательств (внедоговорные обязательства). Вместе с тем каждый из названных признаков сам по себе не отражает в полной мере сущности этих обязательств. Так, при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств также возникает вред, а само неисполнение или ненадлежащее исполнение является также правонарушением.

Хотя в силу ст. 8 ГК РФ причинение вреда другому лицу порождает гражданско-правовое обязательство, для наступления ответственности за причиненный вред одного этого факта недостаточно. Ответственность за причиненный вред наступает при наличии в совокупности трех условий, из

которых два носят объективный характер и одно - субъективный. В совокупности эти условия представляют собой юридический состав («генеральный деликт»). Такими условиями являются: противоправность действий, причинная связь между противоправными действиями и наступившим вредом и вина причинителя вреда. [3]

Возмещению подлежит вред, причиненный личности или имуществу гражданина. Вред, который может быть оценен в деньгах, - это имущественный вред. На протяжении длительного времени понятие «вред» в советском законодательстве ассоциировалось только с имущественным вредом, поскольку возмещению подлежал лишь такой вред. Имущественный вред может возникнуть при нарушении как имущественных, так и неимущественных благ (прав). [4, С.140] Так, например, если вред причинен жизни или здоровью гражданина (его неимущественным благам), возникает имущественный вред, который выражается в утрате заработной платы (иных доходов), необходимости несения расходов на восстановление здоровья (оплата лекарств, санаторного лечения, протезирования и т.п.).

Значение вреда в деликтных обязательствах предопределено их целевым назначением, которое, как уже отмечалось, состоит в устранении имущественных последствий правонарушения, восстановлении имущественной сферы потерпевшего в том состоянии (до того уровня в стоимостном отношении), в котором она находилась до причинения ему вреда. Эта цель будет достигнута, если причиненный вред будет возмещен в полном объеме. [5, С. 63]

Особенностью деликтной ответственности также является обязанность возместить вред в полном объеме (установлено в абз.1 п.1 ст.1064 ГК РФ). Данное утверждение означает, что потерпевшему должны быть возмещены все его имущественные потери, выражающиеся не только в реальном ущербе, но и в упущенной выгоде (ст.15 и 393 ГК РФ). При этом обязанность по доказыванию размера причиненного вреда возлагается на потерпевшего. [6, С.890]

Подводя итог можно сделать следующий вывод – обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) возникают в связи с нарушением субъективных гражданских прав потерпевших, носят внедоговорной характер и направлены на возмещение причиненного потерпевшим имущественного или морального вреда.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

2. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951. С.7; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л., 1983.

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - М., 1997. - С. 570 - 613.

4. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. - М., 1940. - С. 140.

5. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве: Учебное пособие. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. - С. 63.

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий/ Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсанов [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. - М.: Проспект, 2013. – 992 с.

Политаева А.П.

*Магистрант кафедры гражданского права и процесса Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
г. Иркутск, Российская Федерация*

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КАК ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА

Аннотация

Рассматривается понятие существенных условий договора как проявление ограничений свободы договора.

Ключевые слова: договор, свобода договора, ограничение свободы договора, существенные условия договора.

Договор устанавливает юридическую связь между его сторонами и определяет порядок реализации прав и исполнения обязанностей. При заключении договора каждая сторона заинтересована в том, чтобы договор был надлежаще исполнен. Исполнение договора во многом зависит от того, насколько стороны правоотношений серьезно подойдут к формированию условий договора, поэтому эффективное исполнение договора невозможно без тщательной подготовки к его заключению.

Стороны свободны самостоятельно определять условия заключаемого ими договора, в том числе и построенной по указанной в законодательстве модели, то есть стороны могут использовать в качестве модели договора образец из законодательства другого государства, международного акта, либо из существующей практики, имея, конечно, в виду, чтобы заключенные договоры, в том числе включенные в него условия, согласно пункту 1 статьи 8 ГК РФ, не противоречили закону.

Любой договор предполагает стабильность согласованных сторонами условий и определенные гарантии его надлежащего исполнения для каждой из сторон правоотношений [4, с. 3].

Как правильно отмечает Б.И. Пугинский, субъекты правоотношений должны иметь четкое представление о реальных возможностях договорного соглашения и условиям своей деятельности. Учет реальности исполнения предполагает проверку должником как имеющихся собственных воз-

возможностей, таких как производственные, транспортные, финансовые, так и гарантированности исполнения со стороны третьих лиц, привлекаемых к исполнению обязательств. Обстоятельства эти важны тем, что договорная волевая деятельность субъектов неразрывно связана с ответственностью за её результат [6, с. 72].

Стороны правоотношений в силу принципа свободы договора, исходя из статьи 421 ГК РФ⁹, вправе включить в договор любое условие, однако с соблюдением определенных пределов такой свободы.

По мнению А.В. Романова, реальная свобода договорных действий сторон ограничена полем возможностей самого договора и применимых императивных норм закона, то есть сторона, отказываясь от договора, учитывает возможные требования и порядок, закрепленные в договоре [7, с. 46].

Так, например, согласно п. 1 ст. 627 срок договора проката не может превышать 1 год, то есть стороны вправе определить срок договора любой, но в пределах 1 года. Или же в соответствии с п. 1 ст. 683 стороны договора найма жилого помещения вправе определить любой срок его действия, но в пределах 5 лет.

Причиной неоднозначного осмысления существенных договорных условий является сложность законодательного определения этого понятия, допускающего различное толкование. Для комплексного анализа существенных условий необходимо тщательное изучение их формирования и согласования на различных стадиях договорного процесса, тем более, что выделение различных значений договора в достаточной степени условно. Так, договор может выступать как документ, включающий определенные пункты, и как правоотношение, содержание которого составляют права и обязанности сторон. Потому к числу существенных условий относят такие договорные условия, которые являясь необходимыми и достаточными для заключения договора, формируют существо договорного правоотношения.

Определяя совокупность существенных условий отдельных договоров, законодатель использует различные технико-юридические конструкции [3, с. 87].

В одних случаях дается четкий перечень существенных условий нормативного характера, как например, ст. 942 ГК РФ – существенные условия договора страхования, или же ст. 1016 ГК РФ – существенные условия доверительного управления имуществом, в других же случаях перечень существенных условий нормативного характера можно определить, исходя из анализа нескольких норм ГК РФ.

Существенные условия - такие условия, которые стороны обязаны определить и без которых договор не считается заключенным.

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, «существенными являются условия о предмете, условия, которые названы в законе или иных правовых ак-

⁹Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (в ред.ФЗ от 22.10.2014г № 315-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5

тах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а так же все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение». И отсутствие хотя бы одного существенного условия рассматривается как свидетельство незаключенности самого договора. Такой подход к существенным условиям М.М. Ненашев назвал классическим [5, с. 4].

Такое условие, как предмет договора является существенным, так как без определения предмета договора невозможно заключить ни один договор.

Как отмечал В. В. Витрянский, предмет договора, а вернее предмет обязательства, вытекающего из договора, представляет собой действие (или бездействия), которые должна совершить сторона, или соответственно воздержаться от их совершения [1, с. 7].

Во-вторых, к числу существенных условий относят те условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные. Так, например, таким способом определены существенные условия договора доверительного управления имуществом, согласно ст. 1016 ГК РФ, к ним отнесены: состав имущества, передаваемого в доверительное управление; наименование юридического лица, в интересах которого осуществляется управление имуществом; размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором.

В- третьих, существенными признаются условия, которые необходимы для определенного вида договора. Необходимыми, а соответственно и существенными условиями для конкретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без которых он в принципе не может существовать, как, например, договор страхования не может существовать без определения какого-то определенного несчастного случая. Или же договор простого товарищества в своей основе предполагает определение сторонами общей хозяйственной либо какой-то иной деятельности, для достижения которой они совместно обязаны действовать.

В формировании условий договора также применяются обычные условия – это те условия, которые включаются в договор, но их отсутствие не влияет на заключенность самого договора. Эти условия восполняются диспозитивными нормами. Обычные условия могут и не включаться в договор, так как они сформулированы в законе или иных правовых актах, поскольку участники договорных отношений согласились заключить договор, признав все те условия, которые по закону распространяются на договорные отношения соответствующего вида.

Случайные же условия, это те условия, которые не являются ни необходимыми, ни обычными, и входят в содержание договора только тогда, когда одна из сторон правоотношений потребовала включить в договор.

Случайные условия договора отражают специфические особенности взаимоотношений сторон, касающиеся предмета договора и порядка его исполнения, либо же включаются для уточнения отдельных пунктов дого-

вора, так, например, пункты, уточняющие сроки и несущественные условия, в отличие от существенных условий, где в отношении соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора.

Но случайные условия, поскольку их включение требует одна из сторон договора, переходят порою в условия существенные, так например, если законом не установлена специальная форма договора, то стороны могут договориться о соблюдении определенной формы. Но следует отметить, что требование государственной регистрации не может достигаться соглашением сторон, как противоречащее закону. Или же согласно п. 1 ст. 438 ГК РФ, если предложение заключить договор содержит определенные условия, то договор будет считаться заключенным только при условии, что другая сторона правоотношений примет его в целом.

Эти условия и называют случайными, потому что они случайны для контрагента той стороны, которая выдвигает эти условия, и не являются обычными для договоров такого вида.

В силу принципа свободы договора в некоторых случаях существует проблема незаключенности договора, которая является общим последствием несоблюдения сторонами требований закона, предъявляемые к заключению договора. Если стороны не определили условия договора должным образом, то договор не считается заключенным и не возникает никаких прав и обязанностей, так как отсутствует юридический факт.

Гражданский оборот непосредственно заинтересован в том, чтоб создать гарантии определенности взаимоотношений сторон путем включения того или иного условия в состав существенных.

Существенные условия влияют на толкование договора в целом. При разрешении спорных вопросов о содержании договора, толкование условий позволяет определить их точный смысл, где возможно установление действительности либо недействительности отдельного условия или условий, а не всего договора в целом.

Договор, при заключении которого не было достигнуто соглашение по условиям, определяющим предмет договора, признается судом незаключенным по требованию одной из сторон договора.

Так как к существенным условиям относят те условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные, то если, например, договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Или же в договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные о самом недвижимом объекте, а также данные о расположении недвижимости на соответствующем земельном участке, иначе договор будет считаться незаключенным.

Применительно к некоторым договорам цена и срок являются существенными условиями, либо с точки зрения законодательства, либо с точки зрения сторон договора. Зачастую стороны правоотношений либо не

включают в договор соответствующие существенные условия нормативно-го характера, либо не согласовывают их надлежащим образом, что впоследствии приводит к спорам и, в конечном итоге, к признанию судом договора незаключенным.

Что же касается обычных условий, то если даже и не будет достигнуто соглашение по какому-то определенному условию, договор всё равно будет считаться заключенным, поскольку это условие будет определяться диспозитивной нормой или обычаями, применимыми к отношениям сторон [2, с. 44].

Таким образом, содержание условий стороны в силу принципа свободы договора определяют по своему усмотрению, но иногда в строгих рамках, установленных законодателем.

Следовательно, надлежащее исполнение всех договорных обязательств зависит не только от честности и добросовестности участников правоотношений, но и от того насколько грамотно проработаны все условия, которые вследствие согласования сторонами в договоре приобретают существенный характер.

И что же касается перечня существенных условий, то можно согласиться с позицией М.М. Ненашева о необходимости его сокращения, так как развитие гражданского оборота требует более гибкого подхода, который не ставил бы стороны в какие-то жесткие рамки без четких экономико-правовых оснований. Существование излишних существенных условий и нагромождение ими договора, которые на самом деле не являются для сторон таковыми, в большинстве случаев приводит к злоупотреблению правом. Так, заключенность договора должна устанавливаться применительно к вопросам, возникающим до момента принятия соответствующего исполнения его сторонами. Если обязательство исполнено должником и принято кредитором – попытки признать договор незаключенным должны толковаться как злоупотребление правом.

Литература

1. Витрянский В.В. Общие положения о договоре в условиях реформирования гражданского законодательства / В. В. Витрянский // Хозяйство и право. – 2012. – № 4. – С. 3-26

2. Вячеславов А.В., Константиныди А.В. Вопросы действующего законодательства в области договорного права : Учебное пособие / Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет). – М., 2002. – 104 с.

3. Кислицина О.В. Формирование условий договора в современном гражданском праве Российской Федерации : дис....канд. юрид. наук. : 12.00.03. / О.В. Кислицина. – Тюмень, 2004. – 252 с.

4. Мечетин Д.В. Условия договора присоединения // Юрист. – 2009. – № 5

5. Ненашев М.М., Тымчук Ю.А. Существенные условия договора : классический подход // Юрист. – 2015. – № 8. – С. 4-7.

6. Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. – М.: Зерцало- М, 2015. – 222 с.

7. Романов А.В. Проявление свободы договора при исполнении договорного обязательства / А.В. Романов // Гражданское право. – 2015. – № 2. – С. 44-46

Шемелев К.С.

Аспирант кафедры гражданского права Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет» г. Краснодар, Россия

ОБ ОСНОВАНИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация

В статье рассматриваются различные точки зрения и мнения ученых в отношении основания гражданско-правовой ответственности государственных органов и органов местного самоуправления. Раскрывается понятие и содержание основания гражданско-правовой ответственности государственных органов и органов местного самоуправления

Ключевые слова: основания и условия гражданско-правовой ответственности, субъективные гражданские права и обязанности, ответственность государственных органов и органов местного самоуправления

Вопросам об основаниях и условиях гражданско-правовой ответственности государственных органов и органов местного самоуправления, посвящено множество исследований цивилистической науке, что выразилось появлением целого ряда различных теорий. Вместе с тем, следует отметить, что в науке так и не сложилось единого мнения относительно рассматриваемых понятий.

Одной из признанных точек зрения является позиция (она господствовала в советской литературе), в рамках которой только состав гражданского правонарушения следует признавать как основание гражданско-правовой ответственности. Некоторые ученые предлагают понимать состав правонарушения как единство его отдельных свойств, характеризующих правонарушение как основание ответственности, другие авторы – как совокупность общих, типичных условий, присутствие которых есть условие для применения мер ответственности [2].

По мнению С.Ю. Рипинского единственным универсальным основанием юридической ответственности является состав правонарушения. Он считает, что только состав правонарушения это и есть сложный юридиче-

ский факт (фактический состав), служащий основанием для возникновения правоотношения ответственности. Здесь следует исходить из того, что состав правонарушения есть система характеризующих его признаков, определенных законодателем как необходимых и достаточных для применения мер юридической ответственности, то есть условие ответственности[15]. Аналогичной позиции придерживаются в своих трудах К.Б. Ярошенко, В.Ф. Яковлева[20, 21] и других.

Так, О.С. Иоффе признавал, что составом гражданского правонарушения являются обязательные элементы, существование которых и есть основание наступления гражданско-правовой ответственности[9].

Согласно позиции Г.К. Матвеева основания ответственности делятся на: субъективные и объективные. По его мнению вина есть субъективное основание гражданско-правовой ответственности, а объективными – вредность, причинно-следственная связь между вредом и наступившими последствиями и противоправность[13]. Следует отметить, что точка зрения, согласно которой, основания ответственности имеют несколько аспектов, признается приверженцами тождественности понятий «основание» и «условия» ответственности. В своих трудах Н.С. Малеин доказывал, что основания гражданско-правовой ответственности является и состав правонарушения и каждый из его элементов[11]. Ученый разделял основания ответственности на объективное, юридическое и фактическое. Объективное основание ответственности – это защита общественных отношений от противоправных посягательств, юридическое – закон, а фактическое – правонарушение[12].

Особо хотелось бы отметить позицию С.С. Алексеева, который все признаки состава гражданского правонарушения (единых как для договорной, так и для внедоговорной ответственности), делит на три элемента: объект, субъект и объективную сторону (объективированный вредоносный результат, противоправность, причинная связь)[1].

Однако есть и противоположное мнение, в рамках которого состав гражданского правонарушения не является основанием гражданско-правовой ответственности.

Так, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский признают, что универсальным основанием гражданско-правовой ответственности может быть только нарушение субъективных гражданских прав, причем без учета при этом объективных и субъективных сторон правонарушения. А к условиям гражданско-правовой ответственности ученые относят: 1) противоправность нарушения; 2) причиненные убытки (вред); 3) причинно-следственную связь между правонарушением и причиненными убытками; 4) вину нарушителя[2].

На необходимость разведения понятий «основание ответственности» и «условия ответственности» указывают А.А. Собчак и В.Т. Смирнов. Они считают, что под основанием следует понимать то, что порождает какие-либо явления, фундамент, на которой последние опирается, определяющий

его природу. Существо условий выражается в том, что и есть признаки, характеризующие основание без наличия которых явление не возникает[16]. Таким образом, гражданское правонарушение служит основанием ответственности, а его признаки являются ее условиями[3].

Профессор Е.А. Суханов не рассматривает основание и условия гражданско-правовой ответственности как тождества. К основанию он относит правонарушение и иные обстоятельства, на которые прямо указал законодатель или договор[4]. Исходя из этого он предлагает под правонарушением рассматривать неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей либо причинение имущественного вреда какому-либо лицу.

Основание ответственности В.А. Тархов обосновывает как возможность ее применения, в соответствии с условиями указанных законом. По его мнению единственным основанием ответственности следует признать такой элемент состава правонарушения как противоправность[17].

Как отмечал С.М. Корнеев основание и условия ответственности неразрывно связанные категории, но не тождественные: основание деликтной ответственности есть юридический факт, с ним связано нарушение субъективного права потерпевшего, а условия ответственности ничто иное как указанные в законе требования, конкретизирующие основание ответственности и достаточные для применения санкций[10].

Необходимо отметить, что существование в отношении рассматриваемого вопроса различных позиций, следует объяснить неоднозначным пониманием термина «основание». Полагаем, что точка зрения второй группы ученых, которая разделяет категории «основание ответственности» и «условия ответственности», является более обоснованной и правильной. Эта позиция находит отражение и в Гражданском кодексе РФ. Так, в п. 1 ч. 6 ст. 8 устанавливается, что одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей выступает причинение вреда другому лицу.

На наш взгляд, именно факт нарушения субъективных гражданских прав равно как и неисполнением субъективных обязанностей подпадает под понятие гражданского правонарушения. Итак, содержание гражданского правонарушения по своей сути представляет собой нарушение субъективных гражданских прав в результате неисполнения субъективных обязанностей, предусмотренных законодательно или имеющих договорную основу. Авторы, критикуя позицию о правонарушении как основании гражданско-правовой ответственности, используя различные содержание категорий, говорят об одном и том же явлении.

По нашему мнению, основанием гражданско-правовой ответственности государственных органов и органов местного самоуправления является совершение гражданского правонарушения, т.е. деяния, нарушающего субъективные гражданские права лиц, установленные различными нормами гражданского законодательства (включая деликты), а также договорных

условий, фактическими и юридическими действиями (бездействием) правонарушителя, и причиняющие им вред.

Теория права предлагает понимать правонарушение как противоправное вредное, виновное деяние (действие или бездействие), влекущее юридическую ответственность [14, 18]. В гражданском законодательстве нет легального понятия гражданского правонарушения. Г.Ф. Шершеневич рассматривал гражданское правонарушение как «... недозволенное деяние, посягающее на чужое субъективное право и причиняющие имущественный вред» [19]. Многие современные цивилисты в своих трудах не достаточно уделяют внимание правовой природе гражданского правонарушения и не формулируют его понятие [5, 6, 7, 8].

Анализируя гражданское правонарушение с позиции основания гражданско-правовой ответственности, считаем, что главной особенностью субъективных гражданских прав и обязанностей является механизм их возникновения согласно нормам закона, положениям договора, действия граждан и юридических лиц, способных их породить в силу общих начал и смысла гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ). Таким образом, гражданское правонарушение, будучи основанием ответственности, перемещает на нее этот признак, предопределяя ее специфику. Исследование механизма нарушения норм закона и положений договора как оснований гражданско-правовой ответственности государственных органов и органов местного самоуправления и объединение их под общим термином «правонарушение» позволяет применительно к теме исследования, и исходя из выводов сделанных нами в предыдущих параграфах, выделить: 1) видом гражданско-правовой ответственности, наступающей в результате нарушения положений договора является ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного обязательства как; 2) ответственность, возникающую вследствие причинения вреда, в результате нарушения норм закона – внедоговорную (деликтную) ответственность.

Таким образом, полагаем, что основанием возникновения договорной ответственности государственных органов и органов местного самоуправления требуется признавать правонарушение, представляющие собой неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным органом или органами местного самоуправления своих договорных обязательств.

Основанием же деликтной ответственности государственных органов и органов местного самоуправления следует признавать правонарушение, выраженное в причинении вреда, вследствие противоправных действий (бездействий) государственных органов и органов местного самоуправления.

Литература

1. Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 1958. № 1. С. 49-50.
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 2005. С. 702.

3. Гражданское право: Учебник: В 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2008. Т. 1. С. 963.
4. Гражданское право: В 2т. Т. I. Учебник. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1998. С. 439.
5. Гражданское право: Учебник / Под ред. СП. Гришаева. М., 1998.
6. Гражданское право России. Часть первая / Под ред. З.И. Цыбуленко.
7. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2007;
8. Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общей ред. А.Г. Калпина. М., 2000.
9. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 94.
10. Корнеев С.М. Гражданское право: Т. II. Полутом 2. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2000. С. 368.
11. Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 1969. С. 22-23.
12. Малеин Н.С. Правонарушение; понятие, причины, ответственность. М., 1985. С. 130, 133.
13. Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955. С. 23-24.
14. Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. С. 329.
15. Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиняемый предпринимателям. СПб, 2002. С. 68-69.
16. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л., 1973. С. 56.
17. Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. С. 33-34.
18. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. М., 2001. С. 307.
19. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911.
20. Ярошенко К.Б. Обязательства вследствие причинения вреда // Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: курс лекций. / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 631.
21. Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории и практики). М., 2000. С. 87-89.

Камилов М.А.

*Аспирант кафедры конституционного
и административного права
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского*

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕМОНСТРАЦИИ, КАК ФОРМЫ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

В настоящее время общественные отношения по реализации права граждан в Российской Федерации на свободу публичных мероприятий являются одними из наиболее динамично развивающихся общественных отношений.

Как известно, очень редко законодательство успевает за развитием общественных отношений, вследствие чего на практике возникают сложности с реализацией прав граждан.

Федеральным законом публичное мероприятие определяется, как открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. [1]

Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики.

В законе перечислены формы публичных мероприятий. К ним относятся собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и акция с различным сочетанием этих форм.

Наибольший интерес для нас представляет такая форма публичного мероприятия, как демонстрация, т.е. организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Для исследования данной формы публичного мероприятия следует рассмотреть его соотношение с другими формами публичных мероприятий.

На наш взгляд, условно формы публичных мероприятий можно классифицировать в зависимости от того, возможно ли передвижение в процессе проведения публичных мероприятий на формы, в которых возможно передвижение в процессе проведения (демонстрация, шествие, акция, с

различным сочетанием форм публичных мероприятий) и формы, не требующие (собрание, митинг, пикетирование).

Дмитриев Ю.А. комментируя положения действующего федерального законодательства, выделяет отличительные признаки форм публичных мероприятий. [2]

Так, по мнению учёного, собрание имеет отличительной чертой место проведения - «специально отведенное или приспособленное для этого место» и цель – «обсуждение каких-либо общественно значимых вопросов», а также определенный круг участников публичного мероприятия.

Митинг, в свою очередь, по мнению автора, отличается от собрания количеством участников, предполагает более широкую полемику и даже столкновение противоположных мнений. Круг участников не определен, а место проведения также не регламентируется законом, т.е. нет требования о специально отведенном или приспособленном месте.

Следует добавить, что если собрание предполагает целью обсуждение вопросов каких-либо общественно значимых вопросов, то митинг направлен на публичное выражение общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера.

Пикетирование в свою очередь, тоже является одним из видов статичных публичных мероприятий и предполагает размещение у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.

Шествие отличается тем, что предполагает массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания, т.е. предполагает наличие обязательного признака – движение по заранее определенному маршруту.

Демонстрация, как форма публичного мероприятия – это организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Основной отличительной чертой от статичных публичных мероприятий (собрания, митинга и пикетирования) является возможность участников передвигаться.

Отличительной чертой демонстрации от шествия, по мнению Дмитриева Ю.А., является массовость, «шествие - это менее масштабное по сравнению с демонстрацией мероприятие, не требующее оформления с помощью средств наглядной агитации, и меньшее по числу участников».[2]

Формулировка демонстрации, как формы публичного мероприятия построена исключительно неопределенно. Так возникает вопрос, возможно ли проведение демонстрации без передвижения.

Так, А.В. Иванченко отмечает, что иногда демонстрация может быть «сидячей» - участники не движутся, а сидят массой в людном месте. В последнее время в некоторых странах стали проводиться «стоячие» демонстрации: демонстранты, держась за руки, образуют кольцо вокруг какого-

либо объекта либо непрерывную линию, обычно вдоль шоссе, порой на десятки или сотни километров.[4]

Если исходить из дословного толкования формулировки, то использование плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации возможно только во время передвижения. Однако нет указания на то, что публичное мероприятие в форме демонстрации предполагает обязательное передвижение при проведении.

С другой стороны, при отсутствии передвижения, как одного из основных признаков данной формы делает невозможным его отличие от митинга. Эта проблема требует решения.

Также следует указать, что в настоящее время в Государственной Думе принят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».[5]

Проект внесен Правительство Российской Федерации и предполагает изменение формулировки понятия «демонстрация». Так в соответствии с проектом закона, под демонстрацией следует понимать организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Таким образом, законодатель хочет отнести автопробеги по форме к демонстрациям, с чем следует согласиться, так по способу проведения автопробеги наиболее схожи с этой формой публичного мероприятия. Автопробег предполагает организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан на транспортных средствах с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

На наш взгляд, внесение указанных изменений необходимо для более качественного регулирования динамично развивающихся общественных отношений по организации и проведению публичных мероприятий.

Существует необходимость четкого отграничения, в этой связи предлагаем изменить формулировку понятия «демонстрация» и изложить в следующей форме.

Демонстрация – это организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан, путём передвижения в рамках заранее определённой территории, с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.

Список используемой литературы

1. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (ред. от 02.05.2015)//«Собрание законодательства РФ», 21.06.2004, N 25, ст. 2485;
2. Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях" (постатейный). 2-е изд., изм. и доп. М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. 160 с.

3. Гражданам об их политических правах / под ред. А.В. Иванченко. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2006. — 420 с.

4. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности/ Государственная Дума Российской Федерации. 2016. URL: <http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=886966-6&02> (дата обращения: 29.02.2016)

Керамова С.Н.

*ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
старший преподаватель кафедры административного и
финансового права юридического института г. Махачкала,
Россия*

К ВОПРОСУ О РОЛИ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ

Общеизвестно, что Президент РФ не является главой исполнительной власти. Однако, специфика полномочий Президента РФ и Правительства РФ, их тесная взаимосвязь и соотношение полномочий таковы, что делают правомерным достаточно часто высказываемое мнение среди ученых-административистов, об обратном.

Главе государства дано право формировать, назначать и освобождать от должности практически всех высших руководителей органов исполнительной власти. Так, Президент на основании п. "а", "г", "д" ст. 83 КРФ назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства России.

Согласно п. «д.» ст. 83 Основного закона, Президент Российской Федерации по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства и федеральных министров.

Весьма интересным является то обстоятельство, что сам порядок управления Правительством Российской Федерации имеет двойственный характер, проявляющийся в целом в процедуре управления, а также и в управлении отдельными федеральными органами исполнительной власти. Согласно ст. 24 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации» Председатель Правительства ведет его заседания, обладая правом решающего голоса. То же сказано и уточнено в Регламенте Правительства.[5] Однако п. «б» ст. 83 Конституции Российской Федерации предоставляет право главе государства председательствовать на заседаниях федерального органа исполнительной власти. Отсюда прослеживается своего рода элемент Президентского контроля, как способа обеспечения законности, за деятельностью

Правительства. В связи, с этим было бы целесообразно дополнить п. «д.» ст. 83 Конституции Российской Федерации закрытым перечнем вопросов, при рассмотрении которых Президент Российской Федерации председательствует на заседаниях Правительства Российской Федерации. [1, С.77]

Президент РФ непосредственно и (или) через федеральных министров руководит деятельностью ряда федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, прослеживается тенденция усиления воздействия Президента на отдельные федеральные органы исполнительной власти в случае изменения в установленном порядке системы и структуры федеральных органов. Глава государства может перераспределять установленные законодательством функции федеральных органов исполнительной власти, деятельностью которых он руководит. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством, Президент руководит деятельностью более четверти от общего числа федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Правительство Российской Федерации по отношению к этим органам обладает лишь координационными полномочиями.

Президент Российской Федерации также наделен правом отмены актов Правительства Российской Федерации в случае их противоречия вышестоящим по иерархии НПА. Данное полномочие Президента Российской Федерации проистекает из статуса Президента как главы Российского государства, гаранта Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Надзор за соответствием актов Правительства осуществляет Администрация Президента. Она в нужных случаях готовит и представляет предложения их для рассмотрения главой страны. Детальная регламентация порядка реализации данного полномочия, по мнению А.М. Гайдарбековой, должна быть предусмотрена Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» но, несмотря на то, что ст. 33 ФКЗ посвящена ему, она, тем не менее, не содержит ничего нового по сравнению с Конституцией РФ.[1, С.77]

Между тем, из конституционной формулировки ст. 115 Конституции Российской Федерации ясно одно, что Президент Российской Федерации их отменяет в случае противоречия вышеуказанным актам. Процессуальный порядок реализации данного полномочия предусмотрен в статье 251 ГПК Российской Федерации, где Президент Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением о признании нормативно-правового акта противоречащим. Однако Президент не может оспаривать в суде их соответствие, если не затронута его компетенция. Возникает вопрос - кто оценивает конституционность и законность таких актов? Несмотря на то, что Президенту Российской Федерации, как гаранту Конституции Российской Федерации, вменено в обязанность удалять из правового поля неконституционные и незаконные акты, полномочия по оценке таких актов должны принадлежать судебным органам.

В то же время, справедливо отмечает И.А. Ионов, это полномочие яв-

ляется реализацией Президентом Российской Федерации своих конституционных функций как главы государства и гаранта Конституции Российской Федерации. При этом, по мнению автора, Президент Российской Федерации, прежде чем отменить постановление Правительства, обязан обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о конституционности отменяемых нормативных актов.[3, С.38]

Еще одной важной прерогативой Президента в отношении исполнительной власти является его право принимать решение об отставке. Президент Российской Федерации не обязан мотивировать свое решение, в то же время на практике глава государства, как правило, дает объяснение своему решению. Тем не менее, возможность необоснованной и немотивированной отставки Правительства Российской Федерации в определенных случаях может привести к серьезному политическому кризису, дестабилизировать взаимоотношения между ветвями власти, особенно если учитывать российский опыт 1990-ых годов, когда Президент РФ Б.Н. Ельцин в период с 1990 по 1999 гг. отправил в отставку шесть Правительств. В этой связи, на наш взгляд следует согласиться с мнением отдельных авторов относительно необходимости законодательной регламентации ответственности Правительства Российской Федерации, что «способно гарантировать стабильность деятельности Правительства РФ и сделать его более независимым от произвола со стороны различных политических сил и высших должностных лиц государства».[4, С.43]

В целом закрепленное в Конституции Российской Федерации и федеральном законодательстве положение Президента Российской Федерации по отношению к исполнительной власти, а также российский опыт государственного строительства последних лет показывает, что деятельность Президента Российской Федерации больше тяготеет к исполнительной ветви государственной власти.

Таким образом, при реализуемой в Российской Федерации форме правления Президент Российской Федерации является ключевым носителем конституционных полномочий исполнительной власти. Ключевые вопросы, касающиеся осуществления исполнительной власти, Конституция Российской Федерации относит к ведению Президента Российской Федерации, что в совокупности с другими моментами придает президентской власти исполнительный характер.

По словам А.Е. Елифанова, А.О. Малородова А.О. «Президент Российской Федерации предстает одновременно и в качестве главы государства, конституционно дистанцированного от всех ветвей власти, но при этом обладающего одновременно значительной частью полномочий каждой из них и (или) не менее эффективными механизмами воздействия на них, и в качестве фактического руководителя федеральных органов исполнительной власти [3].

Из Конституции Российской Федерации (п. «е» ст. 84) и реальной политической практики следует, что основная роль координатора стратегии

государственного развития России отводится Президенту Российской Федерации, это в свою очередь также определяет высокую степень его влияния на исполнительную власть, поскольку, Правительство Российской Федерации в первую очередь, реализует политику государства.

Нельзя оставить без внимания и то, что реализация функции Президента Российской Федерации по определению основных направлений внутренней и внешней политики государства происходит через ежегодные обращения к Федеральному Собранию Российской Федерации. Институт посланий существует в государствах с различной формой правления, хотя и не во всех.

Помимо посланий, в практику вошли и тематические концептуальные документы Президента Российской Федерации – концепции, доктрины и программы. Они хотя и являются логическим продолжением послания, тем не менее, носят несколько иной характер. Концепция носит разовый, нормативный характер и отражает систему взглядов и отношения к тому или иному вопросу (например, Военная доктрина Российской Федерации; [6] Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; [7] Концепция внешней политики Российской Федерации; и др.)

В целом относительно реализации посланий следует отметить, что основная нагрузка, несмотря на то, что оно адресуется Федеральному Собранию Российской Федерации, ложится на федеральное Правительство. Подобные оценки содержатся и в юридической научной литературе, где отмечается обязательность положений послания для Правительства, рекомендательный характер для законодательной власти.

Такое положение обусловлено тем обстоятельством, что основные направления внутренней и внешней политики, которые определяет Президент Российской Федерации (ст. 80 Конституции Российской Федерации), реализуется в основном через деятельность Правительства и подведомственных ему органов управления.

Общие вопросы, касающиеся взаимодействия Президента Российской Федерации с Правительством Российской Федерации регламентированы Указом Президента РФ от 10.06.1994 г. № 1185 «Об обеспечении взаимодействия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации», согласно которому, в частности Председатель Правительства Российской Федерации должен систематически информировать Президента Российской Федерации о работе Правительства Российской Федерации.

Президент Российской Федерации в своих указах, вправе возлагать на Правительство Российской Федерации иные, не закрепленные за ним Основным законом страны, полномочия (п. «ж» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской Федерации).

Подобные полномочия именуется поручениями Президента Российской Федерации. Так, в соответствии с действующим законодательством, Президент Российской Федерации обязал Правительство Российской Федерации представлять ему ежеквартально отчет о ходе реализации Посла-

ния. Обязал установить тех членов Правительства Российской Федерации, которые будут нести персональную ответственность за исполнение поручений, содержащихся в Послании. Ответственность за исполнение поручений Президента Российской Федерации установлена в Указе Президента Российской Федерации от 6 ноября 1996 года № 1536 «О мерах по совершенствованию организации контроля и проверки исполнения поручений Президента Российской Федерации».

В целом, анализируя характер взаимоотношений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, особенности обеспечения Президентом Российской Федерации согласованного функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти Российской Федерации, можно сделать вывод о наличии значительного президентского влияния на исполнительную власть, в том числе:

- в отношении формирования органов исполнительной власти Российской Федерации (а также и отставка);
- определения направлений деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации;
- непосредственное руководство отдельными органами исполнительной власти Российской Федерации;
- возможность отмены актов Правительства Российской Федерации, в случае их несоответствия Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству и др.

Литература

1. Гайдарбекова А.М. Роль Президента Российской Федерации в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. –Махачкала.- 2012. С. 73.

2. Елифанов А.Е., Малородов А.О. К вопросу о месте института президентства в системе разделения властей в Российской Федерации // Материалы всероссийской заочной научно-практической конференции «Юриспруденция в современной России» 05 марта 2011 г. <http://sibac.info>

3. Ионов А.И. Полномочия Президента по отмене актов Правительства и приостановлению действия актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. -2004. -№ 4.- С. 38.

4. Кондрашев А.А. Ответственность Правительства Российской Федерации // Современное право. -2011. -№ 3. С. 43.

5. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ с изм. и доп. от 12 марта 2014 г. № 5-ФКЗ // Система ГАРАНТ.

6. О военной доктрине Российской Федерации: указ Президента РФ от 5 февраля 2010 г. № 146 // Российская газета. № 27. 10.02.2010.

7. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации:
утв. Президентом РФ 9 сентября 2000 г. № Пр-1895 // Российская газета.
2000. №187. 28 сентября

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Абдуллаев Э.Э.

*специалист, Московского университета им. М.В. Ломоносова,
кандидат юридических наук, г.Москва, Российская Федерация*

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Развитие международного трудового законодательства, регулирующего трудовую миграцию, неотъемлемая и постоянная часть деятельности Организации Объединенных Наций (далее – ООН) и Международной Организации Труда (далее – МОТ). Единый подход к трудовой миграции, выделение приоритетных направлений ее развития и рекомендации относительно легитимности этих процессов содержатся в международно-правовых нормах. На сегодняшний день проблема улучшения условий труда мигрантов и обеспечения их прав актуальна во всем мире. Роль международных стандартов в этих вопросах значительно важнее, так как в регулировании процессов трудовой миграции принимает участие как минимум два государства – страна, из которой эмигрирует лицо и страна, в которую он иммигрировал. Кроме того, всеобщей проблемой для мирового сообщества остается нелегальная миграция, которую можно пресечь с помощью слаженных действий и международно-правовых механизмов.

Закрепление норм, которые регулируют отношения, связанные с трудовой миграцией, может осуществляться на национальном и международном уровне. В свою очередь, международный уровень норм не обязательно опосредует их универсальность для большинства государств. Как верно отмечает Г.С. Скачкова: «...в многообразии международно-правовых норм в сфере труда можно выделить три уровня: общемировой уровень, международный региональный уровень и уровень двухстороннего межгосударственного сотрудничества» [1, с. 4]. Что касается распределения и отнесения различных источников права к «общемировому уровню» (в данном случае, нас будет интересовать не формулировка, а смысл – то есть, те международные нормы, которые распространяются на множество государств, не принадлежащих к одному региону, и которые общепризнаны как международно-правовые источники в сфере трудовой миграции), актуальным является уточнение и конкретизация отдельных теоретических положений.

Во-первых, международно-правовые источники регулирования трудовой миграции основаны на общепризнанных правовых стандартах прав и свобод человека с одной стороны, и международных трудовых нормах, с другой. Следовательно, формальными источниками трудовой миграции выступают: Всеобщая декларация прав человека (1948г.) [2], Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.)

[3]; Международный Пакт о гражданских и политических правах (1996 г.) [4]; Европейская социальная хартия (пересмотренная в 1996 г.) [5], Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» (1948 г.) [6], Конвенция МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930 г.) [7], Конвенция МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973 г.) [8], а также на наш взгляд более поздние документы, дополняющие в развитии данные проблемы, Рекомендация МОТ «О трудовом отношении» (2006г); рекомендации МОТ «О домашних работниках» (2011г.) и др.

Во-вторых, при определении международно-правовых стандартов правового регулирования трудовой миграции, необходимо учитывать их применение в практической деятельности. Это обусловлено не просто отраслью права или взглядами ученых, но и вообще подходами, которые используются для установления сущности права и его институтов различными правовыми системами.

Система источников международного права представляет собой совокупность формально определенных правил и стандартов, которые взаимосвязаны между собой и направлены на однотипное регулирование общественных отношений и обеспечиваются волей и согласием суверенных государств. Современное международное право не устанавливает точный перечень источников международного права, а также их иерархии. В соответствии с п. 1 ст. 38 Статута Международного Суда ООН к источникам международного права относятся:

а) международные конвенции как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные государствами, которые являются сторонами спора;

б) международные обучающие семинары, как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы;

в) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; г) с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм [9].

По мере расширения и усложнения миграции рабочей силы международное сообщество нуждается в новых инструментах регулирования, дополняющих международные договоры, разработанные за последние десятилетия. Одним из них является использование норм мягкого права («softlaw») для регулирования трудовой миграции.

Мягкое право (в международном праве) – это правила поведения. Например: международные договоры, которые еще не вступили в силу, резолюции ООН или международных конференций, которые не являются обязательными по своей природе, однако представляют собой более, чем просто заявления о политических намерениях [10].

Преимущества использования норм мягкого права в сфере регулирования трудовой миграции представлено следующими положениями: оно

является оперативным решением проблем, стимулируя при этом нормотворческую деятельность международных организаций и государств на уровне заключения политических договоренностей; отличительные механизмы санкционирования, мониторинга и надзора за соблюдением мягкого права; отличный процесс и причины имплементации норм мягкого права национальными правовыми системами; гармонизация законодательства происходит с сохранением суверенитета государства.

Форма закрепления источника международного права, включая и источники правового регулирования трудовой миграции имеет значение для определения императивности международных норм. Особенность императивности отдельных конвенций МОТ, в отличие от других органов ООН, выражена в Уставе МОТ, в соответствии с которым, государства-члены МОТ, должны соблюдать четыре группы принципов и прав в сфере труда, даже если они не ратифицировали конвенции, посвященные этим принципам и правам: свобода объединения и действительное признание права на ведение коллективных переговоров; упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; действительное упразднение детского труда; недопущение дискриминации в области труда, [11]. СССР был членом Международной организации с 1934 по 1938 гг. и с 1954 по 1991 гг. С 1991 г. Российская Федерация – полноправный член МОТ, как государство-преемник СССР.

Концепция «мягкого права» в международном праве и ее понимание классифицируют международно-правовые источники трудовой миграции таким образом:

1) общеобязательные, а именно: Конвенция МОТ № 97 «О трудящихся–мигрантах» (1949 г.) [12]; Конвенция МОТ № 118 «О равноправии в области социального обеспечения» (1962 г.) [13]; Конвенция МОТ № 181 «О частных агентствах занятости» (1997 г.) [14], и ряд других;

2) рекомендательные, а именно: «Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы: факультативные принципы и руководящие положения в целях выработки основанного на соблюдении прав человека подхода к вопросам миграции рабочей силы» (2006г.) [15], «Продвижение достойного труда в Восточной Европе и Центральной Азии» (2013 г.) [16], Рекомендация МОТ «О переходе с неформального в формальный сектор экономики» (2015 г.) [17], Рекомендация МОТ «О принудительном труде (дополнительные меры)» (2014 г.) [18], и т.д.

В-третьих, применение международно-правовых стандартов регулирования трудовой миграции в каждом отдельном государстве основано на принципе взаимодействия национальных и международных правовых норм. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-

няются правила международного договора [19]. То есть, если источником международного права, кроме международных договоров, установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила закона РФ. Кроме того, важным остается признание этих же международно-правовых норм государством, которое является другой стороной процесса трудовой миграции.

Для распространения международных стандартов регулирования труда в общем, и трудовой миграции в частности, МОТ создало инициативу поддержки региону Восточной Европы и Центральной Азии. По данным МОТ, с момента принятия нового миграционного законодательства в начале 2007 г. в Российской Федерации были зарегистрированы более 1,9 млн. трудящихся-мигрантов. Трудящиеся мигранты чаще всего заняты в неформальном секторе, отличительными чертами которого, являются отсутствие правовой защиты и недостаток информации о правах, необходимой им для того, чтобы не стать жертвами эксплуатации и других нарушений со стороны работодателя, посредников и представителей власти. Мигранты также становятся жертвами проявлений расизма и ксенофобии [16].

Основными направлениями адаптации законодательства в соответствии с международными стандартами, и налаживания партнерской работы с другими странами для Российской Федерации в сфере трудовой миграции являются:

- создание эффективной законодательной базы для управления миграцией и разработка эффективных административных инструментов для ее осуществления;

- сокращение нерегулируемой миграции и регулирование легальной миграции с тем, чтобы способствовать снижению бедности и экономическому росту;

- распространение социальной защиты на работников-мигрантов посредством двусторонних и многосторонних договоров;

- поддержка этического поведения частных агентств занятости, посредством разработки механизмов саморегулирования и кодексов этического поведения;

- усиление взаимодействия между государственными учреждениями и программами помощи мигрантам, в особенности между государственными службами занятости, инспекциями труда, профессионально-техническими учебными заведениями и программами развития малого бизнеса;

- поддержка программ реинтеграции, высланных на родину мигрантов с неурегулированным статусом, включая консультирование, трудоустройство и иную помощь;

- проведение исследований с целью получения фактической информации, необходимой для изучения трудовой миграции и т.д.

Таким образом, международно-правовые стандарты регулирования трудовой миграции – это международные общеобязательные и рекомендательные нормы, которые общепризнаны как международно-правовые ис-

точники трудовой миграции. Их имплементация в национальное законодательство не только придает хороший имидж стране, но и способствует созданию единого режима трудовой миграции. Основным принципом, который не указывается в международных актах, и который должен исполняться при имплементации международно-правовых стандартов регулирования трудовой миграции – это принцип практического выполнения нормы права.

Литература

1. Скачкова Г.С. Правовые аспекты управления трудовой миграцией в Российской Федерации, CARIM-East RR 2012/25, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2012.

2. Всеобщая декларация прав человека. Принята Резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml

4. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

5. Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 03.05.1996 г. – [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120807/

6. Конвенция № 87 МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию» (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ). - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121088/

7. Конвенция № 29 МОТ «Относительно принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120759/

8. Конвенция МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (Женева, 26 июня 1973 г.) - [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.lawrussia.ru/texts/legal_767/doc767a558x994.htm

9. Устав Организации Объединенных Наций. Подписан 26 июня 1945 г. на заключительном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию Международной Организации. - [Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://www.icj-cij.org/homepage/ru/unchart.php>

10. Oxford Dictionary of Law, Sixth Edition. Edited by Elizabeth A. Martin, Jonathan Law. Oxford University Press. 2006. –Р. 502. –[Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=552149>
11. Устав Международной Организации Труда, измененный на конференции МОТ в октябре 1946 г. (с изменениями от 22 июня 1962 г., 4 июня 1986 г.) –[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134014/
12. Конвенция МОТ № 97 «Отрудающихся-мигрантах (пересмотренная в 1949 г.) –[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://moscow.iom.int/russian/Legislation/ILO97_ru.pdf
13. Конвенция МОТ № 118 «О равноправии в области социального обеспечения» (1962г.)–[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publiced_norm/normes/documents/normativeinstrument/wcms_c118_ru.htm
14. Конвенция МОТ № 181 «О частных агентствах занятости» (1997 г.) –[Электронный ресурс]. – режим доступа: www.iuf.ru/pic/ILO%20convention%20181.doc
15. Многосторонние основы МОТ по вопросам миграции рабочей силы: факультативные принципы и руководящие положения в целях выработки основанного на соблюдении прав человека подхода к вопросам миграции рабочей силы. Женева, Международное бюро труда, 2007 г. - 55 с.
16. Продвижение достойного труда в Восточной Европе и Центральной Азии. – 2013. [Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public>
17. Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (№ 204) Adopted on 104th ILC session (12 Jun 2015). – [Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://www.ilo.org/>
18. Forced Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014 (№ 203) Adoption: Geneva, 103rd ILC session (11 Jun 2014). –[Электронный ресурс]. – режим доступа: <http://www.ilo.org/>
19. Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014). – [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

Бронникова Т.Б.

*Магистрант Юридического института
Иркутского государственного
университета, г. Иркутск, Россия*

МЕДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ПРСТУПЛЕНИЕ ГЕНОЦИДА

Геноцид является, наверное, одним из наиболее тяжких деяний, которые можно себе представить. В случае такого преступления жертвой становится не один или несколько человек, а целые этнические, лингво-

культурные, религиозные группы. Ущерб от такого деяния, зачастую не только неисправим, но и отягощает все человечество на протяжении длительного времени. На протяжении всего XX века на нашей планете происходили десятки случаев геноцида, число пострадавших в которых людей составляют десятки и сотни миллионов человек. Это и бывшая Югославия, африканские страны Руанда, Сьерра-Леоне, восточно-азиатская Камбоджа и, наверное, самое ужасное преступление геноцид гитлеровской Германии в отношении евреев, а так же представителей некоторых других этнических (цыган, славян), религиозных (свидетелей Иеговы) и социальных групп (инвалидов, лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией).

Случаи геноцида и Холокост, как апофеоз данного преступления стали причиной формирования в международном праве концепции ответственности за данное преступление.

Со всей очевидностью в качестве лица, виновного в совершении преступления выступают конкретные лица. Именно они подвергаются национальному (а в настоящее время практически все страны мира включили геноцид в качестве преступления в свои уголовные законы), а иногда и международному (Международный уголовный суд, специализированные международные трибуналы (международный уголовный суд по бывшей Югославии, международный уголовный трибунал по Руанде), специальные суды созданные по договоренности между государством и ООН (чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, специальный суд по Сьерра-Леоне, Специальный трибунал по Ливану) судебному преследованию.

Между тем, нельзя сказать, что государства не несут ответственности за преступления геноцида, который осуществлялся его властями. В данном случае, естественно, нельзя говорить о вине государства за совершенное деяние, хотя моральная ответственность за произошедшее преступления в таком случае ложится на все общество. С юридической точки зрения, государство вряд ли можно обвинить в совершении геноцида, даже если совершение таких действий являлось частью политической программы и реализовывалось на государственном уровне (например, в рамках трагически известных Нюрнбергских законов национал-социалистической Германии, фактически вычеркнувших евреев из нормальной хозяйственной и социальной среды общества). Однако государства могут нести ответственность за не предотвращение актов геноцида, осуществленных на его территории.

В настоящее время проявляются первые, робкие попытки увязать акты геноцида с ответственностью государств его совершивших. Речь в частности идет о выплатах компенсационного характера, осуществляемых правительством Германии в отношении узников немецких концентрационных лагерей в период 1933-1945 гг., родственникам погибших жертв Холокоста и т.д. Однако, по большому счету, данные выплаты носят не характер меры ответственности, установленной судебным или каким-либо иным правоприменительным органом, а добровольный платеж государства. Это, согласитесь, имеет несколько иное содержание, чем мера ответственности. В

связи с этим остро встает вопрос о применимости в отношении государства категории международно-правовая ответственность применительно к преступлению геноцида.

Д.Э. Видус пишет, что «в настоящее время существует два основных подхода к вопросу ответственности государств за геноцид: первая позиция заключается в том, что по международному праву государства не может нести ответственность за уголовные деяния, в том числе за геноцид; вторая позиция, наоборот, заключается в том, что государства могут и должны нести уголовную ответственность за геноцид» [1, 93 с.].

М. Н. Шоу полагает, что за такое деяние, как геноцид, государство должно нести ответственность. У. Шабас отмечает, что хотя статья IX Конвенции о геноциде дает юрисдикцию суду по разрешению споров между государствами-участниками в вопросах «толкования, применения и выполнения», она делает прямую ссылку на ответственность государства. [2]

Н. Робинсон предположил, что «было много сомнений в отношении подлинного смысла» ссылки на ответственность государств [3].

Д.Э. Видус полагает, что «установление четких рамок действия данной статьи, которые она требует, или же уточнение ее смысла будут являться рациональным решением. Более того, если установить отсылку в статье IX на «ответственность государств за международно-противоправные деяния», это позволит решить множество проблем, связанных с ответственностью государств за геноцид, т. к. данный проект статей содержит широкий перечень санкций, которые можно применить к государству за геноцид [1].

Сходя из общих постулатов теории международного права можно сказать, что концепция международно-правовой ответственности государства за геноцид не устоялась и не приобрела формальные основания, однако имеет потенциал со временем быть закрепленной в качестве устоявшегося института международной ответственности.

Так, по мнению К. А. Бекашева, отрасль ответственности государств находится пока на стадии формирования (становления), так как проект статей ответственности государств за международно-противоправные деяния не получил статуса международного договора [4]

И. И. Лукашук считает, что принцип ответственности является необходимым принципом международного права в целом и вытекает из его правовой природы [5].

Ввиду этого, Д.Э. Видус высказал мнение, что можно согласиться с мнением ученых из скандинавских государств по поводу ответственности государств за геноцид, но лишь частично. Данная позиция подкреплена мнениями авторитетных юристов международного права М. Хадсона, М. Н. Шоу, У. Робинсона [1].

Однако существует и иной подход привлечения государства к ответственности за геноцид. Независимо от того, ратифицировало ли государство Конвенцию о геноциде, государство возможно привлечь к ответ-

ственности согласно международно-правовым нормам. Прежде всего, как подчеркивал М. Ш. Бассиони, нормы Конвенции о геноциде получили императивный характер, т. е. характер *jus cogens*. [6]

В таком случае, учитывая огромный вред, причиняемый преступлением геноцида, можно в отношении данной Конвенции говорить о презумпции соблюдения государством общего порядка существования в международно-правовой сфере. То есть любое государство, только лишь фактом осуществления на своей территории деяний, рассматриваемых как геноцид может быть призвано к ответственности другими государствами, полагающими, что первое (государство) нарушило универсальные нормы международного права.

Это, на наш взгляд, соответствует действительности, поскольку допущение государством, в пределах своей территории, совершения актов геноцида, является грубым нарушением принципа уважения прав человека и основных свобод, в отношении не единичных субъектов, а целой этнической или религиозно группы.

Литература

1. Видус Д. Э. Ответственность государств за геноцид // Международное право и международные организации, 2012, № 2. – С. 92-98.
2. Schabas W. A. *Genocide in International Law*. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom. 2000. P. 434.
3. Robinson N. *The Genocide Convention. A Commentary*. Institute of Jewish Affairs World Jewish Congress. New York, 1960. P. 42
4. Бякишев К.А. *Международное публичное право*. М.: Проспект. 2010. С. 260.
5. Лукашук И. И. *Право международной ответственности*. М.: Wolters kluwer. 2004. С. 65.
6. Bassiouni M. C. *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. Virginia Journal of International Law. Copyright. Thompson Reuters. 2009. P. 12.

КРИМИНАЛИСТИКА

Ямилова З.Р.

*Студентка 1 курса, группы МУП – 1,
Кафедра криминалистики
Института Права ГОУ ВПО
«Башкирский
Государственный Университет», г. Уфа*

Аминев Ф.Г.

*Научный руководитель,
к.ю.н., доцент*

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ВНЕШНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКЕ

Еще А. Бертильон в 70-х годах 20 века установил, что внешний облик человека, отраженный на различных материальных носителях и в сознании людей, обеспечивает возможность применения информации о внешности в практике раскрытия и расследования преступлений. Современная габитоскопия строится на основе общей теории познания и использует широкий арсенал средств и методов, позволяющих решать задачу по отождествлению личности человека. В условиях технического прогресса большое распространение в криминалистике получило использование биометрических технологий (например, сканирование радужной оболочки глаза, исследование геометрии руки, распознавание голоса человека). Вместе с тем, процесс внедрения биометрической идентификации личности человека сдерживается целым комплексом проблем технического, правового, методического и организационного характера. Для некоторых относительно новых биометрических технологий еще не созданы технические и программные средства, обеспечивающие высокую стабильность результатов и достаточную степень надежности идентификации. Однако, полагаем, что именно развитие данного направления будет одной из наиболее эффективных форм борьбы с преступностью, позволит идентифицировать без вести пропавших и неопознанные трупы.

Следует отметить, что биометрическая идентификация личности, являясь одним из методов распознавания, или аутентификации, человека, имеет некоторые отличия от криминалистической идентификации личности.

Так, криминалистическая идентификация человека по признакам внешности представляет собой совокупность теоретических положений о признаках внешнего облика человека, способах их собирания, изучения и методах использования этих признаков в целях решения задачи уголовного судопроизводства[1, с. 332-349]. В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отражения: материально-фиксированную, когда признаки запечатлеваются в материальных объек-